

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO

MARCELO FERRAREZ REBESCHINI

**OS PRINCIPAIS IMPACTOS DA LEI N° 14.133/2021 NA
CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS**

SÃO PAULO
2024

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO DO ESTADO

MARCELO FERRAREZ REBESCHINI

Nº USP: 7212614

**OS PRINCIPAIS IMPACTOS DA LEI Nº 14.133/2021 NA
CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS**

Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do grau de Bacharel em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Orientador: Prof. Dr. Fernando Dias Menezes de Almeida.

SÃO PAULO
2024

RESUMO

REBESCHINI, Marcelo Ferrarez. **Os Principais Impactos da Lei Nº 14.133/2021 na Contratação de Obras Públicas**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024.

A Lei nº 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, foi sancionada em 1º de abril de 2021. Ela substituiu normativas anteriores, como a Lei das Licitações (Lei nº 8.666/1993), a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e a Lei do Regime Diferenciado de Contratações - RDC (Lei nº 12.462/2011). O principal objetivo deste trabalho foi identificar os principais impactos da Lei nº 14.133/2021 na contratação de obras públicas. Para isso, por meio de revisão bibliográfica, comparação direta entre normativas e pesquisa em dados públicos, foram selecionadas e analisadas 12 mudanças implementadas por ela. A partir da análise individual de cada uma delas, diversos impactos foram identificados, tanto positivos como negativos.

Palavras-chave: Lei nº 14.133/2021. Licitação. Obras Públicas. Administração Pública.

ABSTRACT

REBESCHINI, Marcelo Ferrarez. **The Primary Impacts of Law No. 14.133/2021 on Public Works Procurement**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024.

Law No. 14.133/2021, known as the New Law on Public Procurement and Administrative Contracts, was enacted on April 1, 2021. It replaced previous regulations, such as the Procurement Law (Law No. 8.666/1993), the Auction Law (Law No. 10.520/2002), and the Law on the Differentiated Public Procurement Regime (Law No. 12.462/2011). The main objective of this study was to identify the primary impacts of Law No. 14.133/2021 on public works procurement. To this end, through a literature review, direct comparison of regulations, and research on public data, 12 changes implemented by the new law were selected and analyzed. From the individual analysis of each change, several resulting impacts were identified, both positive and negative.

Keywords: Law No. 14.133/2021. Public Procurement. Public Works. Public Administration.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
1.1 Objetivos.....	6
1.2 Metodologia.....	7
2 MUDANÇAS IMPLEMENTADAS PELA LEI Nº 14.133/2021 E SEUS RESPECTIVOS IMPACTOS	8
2.1 Mudanças relacionadas aos princípios.....	8
2.2 Documento de formalização de demanda (DFD) e o plano de contratações anual (PCA).....	10
2.3 Estudo técnico preliminar (ETP)	12
2.4 <i>Building Information Modelling</i> (BIM).....	16
2.4.1 Simulação de sistemas	16
2.4.2 Compatibilização de projetos	17
2.4.3 Apoio na operação da edificação.....	17
2.5 Análise de riscos	18
2.5.1 Proteção do procedimento licitatório.....	18
2.5.2 Proteção da execução contratual.....	19
2.5.3 Considerações.....	23
2.6 Matriz de alocação de riscos.....	24
2.7 Mudanças nas modalidades de licitação	26
2.7.1 Extinção do convite e da tomada de preços e a obrigatoriedade da utilização do pregão para aquisição de bens e serviços comuns.....	26
2.7.2 Criação do diálogo competitivo.....	27
2.7.2.1 Introdução	27
2.7.2.2 Pesquisa quanto a sua utilização	29
2.7.2.3 Possível utilização no caso de obras e estudo de caso	30
2.8 Novos regimes de execução: contratação integrada, semi-integrada e fornecimento e prestação de serviço associado	34
2.8.1 Contratação integrada.....	35
2.8.2 Contratação semi-integrada	41

2.8.3	Fornecimento e prestação de serviço associado	42
2.9	Inversão das fases de julgamento e habilitação	44
2.10	Novos critérios para determinação da inexecutabilidade da proposta.....	45
2.11	Mudanças relacionadas às garantias	48
2.11.1	Garantia adicional.....	48
2.11.2	Seguro-garantia com cláusula de retomada	49
2.12	Novos valores para dispensa de licitação	51
3	CONCLUSÕES.....	56
4	BIBLIOGRAFIA.....	59

1 INTRODUÇÃO

A Lei nº 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, foi sancionada em 1º de abril de 2021. Após um período de transição, ela se tornou obrigatória a partir de janeiro de 2024, substituindo de forma unificada a Lei das Licitações (Lei nº 8.666/1993), a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e a Lei do Regime Diferenciado de Contratações - RDC (Lei nº 12.462/2011).

Uma de suas inovações foi a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), incumbido da importante função de divulgação centralizada dos atos de contratações públicas. A partir dos dados do PNCP, é possível verificar a quantidade colossal das contratações públicas no país: apenas nos 5 primeiros meses de 2024, ano em que a utilização da lei passou a ser obrigatória, foram realizadas 455.962 contratações públicas, a um custo total estimado de 534 bilhões de reais.¹

Além de ser um passo relevante em direção à transparência e a eficiência, o PNCP escancara a extrema importância de se ter uma boa lei de licitações. Considerada a quantidade de licitações que são realizadas, cada acerto e procedimento eficiente que a nova lei introduz resulta em uma economia imensa ao longo de sua vigência. Por outro lado, cada redundância e ineficiência que é estabelecida irá onerar o erário ao longo de muitos anos.

1.1 Objetivos

A Lei nº 14.133/2021 traz diversas mudanças na legislação brasileira sobre licitações e contratos administrativos. O presente trabalho busca analisar algumas dessas mudanças e identificar seus impactos, em especial sob o âmbito da contratação de obras públicas.

Este tipo de contratação geralmente envolve valores elevados, os quais se espera que sejam convertidos em benefícios para a população e em desenvolvimento para o país. Apesar de sua importância, ele é notório por problemas como atrasos, gastos além do previsto, obras inacabadas e corrupção. Assim, também buscou-se verificar se as alterações trazidas pela lei possuem o potencial de diminuir esses aspectos negativos.

¹BRASIL. Portal Nacional de Contratações Públicas. **Acesso à Informação**. Disponível em: <https://www.gov.br/pncp/pt-br/acesso-a-informacao/painel-pncp-em-numeros>. Acesso em: 11 jun. 2024.

1.2 Metodologia

Realizou-se revisão bibliográfica e análise documental sobre o tema, concentrando-se na Lei nº 14.133/2021, na legislação anterior, e demais leis, regulamentos, jurisprudências e doutrinas pertinentes, visando identificar e analisar as principais mudanças trazidas no âmbito das licitações.

Foram selecionadas e analisadas 12 mudanças, sendo que, a partir da análise individual de cada uma delas, elencou-se diversos impactos resultantes e alguns de seus efeitos práticos, em especial no âmbito da contratação de obras públicas. Também se efetuou pesquisas em bancos de dados públicos e estudos de caso, visando enriquecer as análises realizadas.

Por fim, foi realizado um balanço e expostas as principais conclusões do trabalho.

2 MUDANÇAS IMPLEMENTADAS PELA LEI Nº 14.133/2021 E SEUS RESPECTIVOS IMPACTOS

2.1 Mudanças relacionadas aos princípios

Segundo Niebuhr, princípios refletem os valores que a sociedade considera adequados e que devem ser prestigiados. Eles possuem uma textura aberta, podendo incidir sobre inúmeras hipóteses, fato que os torna mais gerais e abstratos do que as regras jurídicas.² Nesse sentido é o entendimento de Alexy: “princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes”.³

Enquanto a Lei nº 8.666/1993 elencava 11 princípios em seu Art. 3º,⁴ a Lei 14.133/2021 dobrou essa quantidade, passando a estabelecer 22 princípios em seu Art. 5º.⁵ Apesar do aspecto positivo de se explicitar os valores entendidos como adequados pela sociedade no âmbito das licitações, esse aumento impõe desafios aos aplicadores do direito.

Um dos principais desafios decorre de quando dois ou mais destes princípios se revelam antagônicos em uma situação concreta, devendo ser sopesados e harmonizados pelo intérprete, visando uma decisão que maximize o interesse público.

A complexidade em se tomar a melhor decisão aumenta consideravelmente conforme mais princípios vão sendo impostos ao agente responsável pela tomada de decisão. Na existência de apenas dois princípios, só haveria uma análise a ser feita, a harmonização entre um e outro. Já no caso da existência de três princípios, “A”, “B” e “C”, há três interações possíveis a serem consideradas: entre “A” e “B”; entre “A” e “C” e entre “B” e “C”. Quando considerados 22 princípios, essa quantidade sobe para 231 interações possíveis entre pares de princípios.⁶

²NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 92.

³ALEXY, Robert. **Teoria de los derechos fundamentales**. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86.

⁴“princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável [...] da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo”

⁵“princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).”

⁶Resultado da combinação de 22 elementos, tomados 2 a 2.

Claro que a maior parte delas nem são realizadas, por não serem cabíveis ou não fazerem sentido, mas é fácil visualizar como o caminho a ser percorrido pelo agente público para embasar sua decisão vai ficando cada vez mais melindroso a medida em que são acrescidos mais princípios.

Uma das consequências disso é a fragilização da segurança jurídica, conforme explicado por Niebuhr:

Sem embargo, essas mesmas características dos princípios jurídicos, bastante positivas, **trazem também prejuízos ao direito e à sociedade, especialmente sob a ótica da segurança jurídica.** Por serem mais abertos do que as regras, os princípios devem ser ponderados e balanceados diante das particularidades dos casos concretos, o que atrai juízos altamente subjetivos e voláteis.

Nessa medida, correm-se riscos mais acentuados de os princípios serem manipulados para justificar qualquer tipo de decisão, para um lado ou para o outro conforme as preferências pessoais do aplicador do direito. Assim, o direito acaba sendo relativizado, faltam respostas precisas e dadas de antemão que propiciem aos que aplicam o direito previsibilidade no tocante às suas condutas e aos seus reflexos.⁷ (grifo próprio).

Ao se utilizar de critérios subjetivos e indeterminados para tomar determinada decisão, é esperado que pessoas diferentes possam chegar a conclusões diferentes. O efeito prático disso é que nem sempre a escolha do agente público de boa-fé será igual à do agente público incumbido de analisar a legalidade daquela decisão, restando comprometida a segurança jurídica do primeiro. Paradoxalmente, a segurança jurídica é um dos novos princípios que foram introduzidos pela Lei nº 14.133/2021.

Em um plano ideal, onde todos pensam instantaneamente e de maneira uniforme, não haveria problema em estipular que decisões levem em conta muitos princípios. No plano real, entretanto, analisar uma grande quantidade de princípios visando identificar e ponderar sobre seus conflitos, além de abrir margem para divergências entre os diversos intérpretes da lei, consume recursos, comprometendo o princípio da eficiência.

Com base nesse raciocínio, considero que a quantidade de princípios trazidos pela Lei nº 14.133/2021 foi excessiva, possivelmente causando mais efeitos negativos que positivos. Entendo que seria mais razoável estabelecer apenas os mais essenciais, de forma a balizar de forma mais assertiva o que é esperado do aplicador da lei.

⁷NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 95.

2.2 Documento de formalização de demanda (DFD) e o plano de contratações anual (PCA)

O planejamento foi estabelecido como princípio na Lei nº 14.133/2021 e, dentre alguns dos instrumentos introduzidos que o tomaram como base, podemos destacar o documento de formalização de demanda (DFD) e o plano de contratações anual (PCA). Segundo Niebuhr, tais instrumentos tiveram inspiração em instruções normativas do governo federal que disciplinavam o planejamento de suas licitações e contratos.⁸

Em seu Art. 12, VII, a Lei nº 14.133/2021 dispõe que a partir de DFDs, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão elaborar o PCA. O objetivo desses documentos, segundo o mesmo dispositivo, é “racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias”.

A definição desses documentos e como eles serão elaborados, entretanto, ficou a cargo de decretos e resoluções de entes federativos e órgãos. Podemos citar como exemplo o Decreto nº 10.947/2022, no âmbito Federal; e a Resolução nº 10/2023 no âmbito do TCE-SP.

O Decreto nº 10.947/2022 define o DFD como sendo o “documento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação”. O PCA, por sua vez, é definido como sendo “o documento que consolida as demandas que o órgão ou a entidade planeja contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração”.

Era comum que as áreas de um órgão realizassem demandas diversas por meio de simples memorando ou instrumento similar, e o ordenador de despesa do órgão verificava se elas eram cabíveis ou não. Frequentemente, muitas não eram realmente necessárias ou até mesmo prioritárias, e ele simplesmente as descartava ou suspendia, sem maiores dispêndios de recursos para esse trâmite.

Com a nova dinâmica, tais demandas passaram a ser realizadas por DFD, os quais devem conter uma série de informações estabelecidas em regulamento. No âmbito da administração pública federal, essas informações não são poucas:

⁸NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 444-445.

Art. 8º Para elaboração do plano de contratações anual, o requisitante preencherá o documento de formalização de demanda no PGC com as seguintes informações:

I - justificativa da necessidade da contratação;

II - descrição sucinta do objeto;

III - quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual;

IV - estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento simplificado, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;

V - indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade;

VI - grau de prioridade da compra ou da contratação em baixo, médio ou alto, de acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante;

VII - indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda para a sua execução, com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas; e

VIII - nome da área requisitante ou técnica com a identificação do responsável.⁹

Dentre as diversas informações necessárias, está a estimativa preliminar do valor da contratação. Ocorre que, em obras, mesmo no caso de pequenas reformas, chegar neste valor não é trivial. Devem ser levantados os quantitativos de bens e serviços necessários, que muitas vezes demandam centenas ou milhares de linhas em uma planilha. Na imensa maioria das vezes, o requisitante não é um orçamentista, e terá grande dificuldade em atender este requisito.

Para ajudá-lo, o Art. 9 do decreto estabelece que o DFD poderá, se houver necessidade, ser remetido pelo requisitante à área técnica para fins de análise ou complementação das informações. Assim, o orçamentista poderá elaborar o orçamento, o que evidentemente tomará tempo. Finalizado o DFD, ele será encaminhado até 1º de abril do ano anterior em que o objeto será contratado para o setor de contratações, que irá realizar a consolidação e, finalmente, encaminhá-lo para a autoridade competente. Esta, por sua vez, pode entender que tal demanda não é cabível e reprová-la.

⁹BRASIL. Decreto Nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10947.htm. Acesso em: 11 jun. 2024.

Diferentemente do exemplo anterior, observa-se que houve um custo administrativo considerável para que a demanda fosse reprovada. Niebuhr faz as seguintes considerações a respeito desta dinâmica:

Exige-se uma antecipação gigantesca com indicação de necessidade, quantidade, orçamento e grau de prioridade. É muita informação para ser produzida com tanta antecedência.

É muita burocracia, que desvirtua a ideia do Plano de Contratações Anual e dificulta sobremaneira as atividades da Administração Pública. É e será extremamente difícil e custoso para a Administração atender tanta burocracia.¹⁰

Apesar deste aspecto negativo, haverá, sem dúvidas, vantagens em sua utilização. Pode se destacar maior organização e transparência das contratações e o auxílio no controle interno, permitindo que os gestores monitorem o cumprimento dos prazos, orçamentos e metas estabelecidas.

Por fim, pontua-se que não foi prevista nenhuma consequência pelo descumprimento do PCA, tanto pelo aspecto da inclusão de contratações que não estavam previstas, como pela exclusão de contratações que não se mostraram mais oportunas.

2.3 Estudo técnico preliminar (ETP)

Outro instrumento de destaque introduzido pela Lei nº 14.133/2021 no âmbito do planejamento é o estudo técnico preliminar (ETP). Nela, o ETP é definido como sendo o “documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação”.

O § 1º do artigo 18 estabelece, ainda, que ele deve evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, e deve permitir avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. Em seguida, são estabelecidos treze elementos que o ETP deve conter, de forma bem detalhada, os quais são reproduzidos abaixo:

¹⁰NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 456-457.

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (grifo próprio).

Enquanto os incisos destacados em negrito são obrigatórios em todos os ETPs, os demais podem ser dispensados mediante justificativa. Como se verifica, se trata de uma análise bastante detalhada, abrangendo diversas facetas, como a técnica, financeira, ambiental, jurídica, operacional, dentre outras, e que sem dúvida irá aumentar o custo administrativo das contratações.

Se esse custo será ou não compensado, acredito que dependerá do caso concreto. No caso de um objeto de custo elevado e de implementação complexa, com diversas concepções possíveis, na qual a diferença de dispêndio entre uma opção ótima e uma medíocre seja enorme,

considero o uso do ETP bastante positivo. Por outro lado, no caso de objetos de baixo valor, de óbvia necessidade e sem muitas alternativas possíveis, que são a grande maioria das contratações, acredito que o ETP representará um custo burocrático desnecessário.

Para amenizar, aparentemente o legislador permitiu que ele seja dispensado em alguns casos específicos de contratação direta. “Aparentemente”, pois o Art. 72, I, prevê que esses casos de contratação devem ser acompanhados de ETP “se for o caso”, dando a entender que ele não é obrigatório em certas contratações deste tipo, mas não deixa claro em que circunstâncias. De qualquer forma, acredito que deveriam ter sido previstas mais hipóteses de não utilização deste instrumento, talvez comprometendo ligeiramente o princípio do planejamento, mas maximizando o da eficiência.

Outro ponto que deve ser mencionado é a repetição de alguns elementos do termo de referência (TR) no ETP, os quais foram destacados de forma sublinhada na citação anterior. Acredito que o TR seja o principal documento de um edital de licitação: ele que especifica o objeto de forma pormenorizada, definindo o que deve ser recebido ao final de uma execução contratual. Um dos efeitos práticos de se repetir alguns dos elementos do TR no ETP pode ser a execução antecipada, e menos precisa, destes elementos.

Chama a atenção, em especial, o caso da estimativa do valor da contratação. Além de estar prevista no ETP e no TR, ela é um elemento do DFD, em âmbito federal. A definição deste elemento, em cada um destes dispositivos, varia ligeiramente:

- DFD:

estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento simplificado, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (Decreto nº 10.947/2022, Art. 8, IV).

- ETP:

estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte (Lei nº 14.133/2021, Art. 18, § 1º, VI).

- TR:

estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos

cálculos, que devem constar de documento separado e classificado (Lei nº 14.133/2021, Art. 6, XXIII, i).

Sem considerar o DFD, Niebuhr tenta fazer algum sentido do que foi estabelecido pelo legislador:

Diante de toda essa confusão, propõe-se a seguinte interpretação: faz-se um orçamento preliminar quando do estudo técnico preliminar, mais simples, sem pesquisa aprofundada de mercado, podendo-se valer de comparativo com contratos antigos do próprio órgão ou entidade ou, no caso de engenharia, utilizando-se de metodologia expedita ou paramétrica. Depois, como uma das atividades necessárias para a elaboração do termo de referência ou do projeto básico, definida a especificação do objeto a ser licitado e contratado, faz-se o orçamento definitivo e mais rigoroso, de acordo com os critérios definidos no projeto da nova lei de licitações.

Então, dois orçamentos, um preliminar e outro definitivo. O melhor é que fosse só um, seria mais racional e simples, porém essa não foi a opção do Legislador, apegado que foi ao modelo burocrático disfuncional.¹¹

O que se pode inferir, é que há a necessidade da realização de três orçamentos para determinada contratação, aparentemente em ordem crescente de precisão. Um fator complicador, neste caso específico, é que orçamentos de obra demandam constante atualização por conta da inflação, caso a execução não seja iminente.

Assim, essa triplicidade tem o potencial de causar retrabalhos, em maior ou menor grau a depender do caso concreto. Além disso, caso essas etapas sejam executadas por pessoas diferentes, não só a realização de trabalhos repetidos, mas também o risco de inconsistência entre eles, são majorados consideravelmente. Ideal seria que determinada tarefa fosse executada em apenas uma etapa do processo. Niebuhr é bastante crítico em relação a este aspecto da Lei: “preferiu-se a redundância, tudo em homenagem ao modelo burocrático, formalista e desconfiado que prevaleceu com sobras no projeto da nova lei de licitações.”¹²

Redundâncias não vêm livres de custo, e a consequência prática disso provavelmente será a contratação de mais servidores, caso queira se manter a quantidade de contratações que eram realizadas antes das mudanças.

¹¹NIEBUHR, Joel de Menezes. et al. **Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. 1. ed. Curitiba: Zênite, 2020, p. 38.

¹²Ibid., p.36.

2.4 *Building Information Modelling (BIM)*

A Lei nº 14.133/2021, em seu Art. 19, § 3º, estipula que será preferencialmente adotado o BIM nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, consolidando-o como novo padrão para elaboração de projetos no âmbito da Administração Pública.

O *Building Information Modelling (BIM)* é, de forma sucinta, um modelo digital tridimensional de determinada construção, podendo englobar não apenas seu aspecto visual, como também seus sistemas (elétrico, hidráulico, climatização, combate a incêndio, entre outros) e seus respectivos componentes. Além disso, também é possível a inclusão, análise e extração de dados relacionados aos ciclos de projeto, construção e operação da edificação, como plantas, vistas, cortes, especificações, cronogramas e custos.

O BIM possui uma série de vantagens, algumas das quais serão comentadas de forma mais detalhada nos tópicos seguintes.

2.4.1 Simulação de sistemas

Essa modelagem é especialmente útil na fase de projeto, onde é possível simular o funcionamento desses sistemas, validando-os ou evidenciando a necessidade de alterações antes da efetiva construção. Ao longo das etapas de projeto, construção e conclusão da edificação, o custo associado a alterações cresce exponencialmente: modificar linhas em um computador é muito mais econômico e célere do que arcar com os custos de mão de obra, material e tempo para alterar uma obra já concluída.

A maior parte do dispêndio de um projeto está no custo do tempo que os projetistas irão consumir para que possam desenvolvê-lo. Com a utilização do BIM, a despesa de um determinado projeto tende a cair, considerando que, com ele, provavelmente menos horas serão necessárias para finalizá-lo. Isso porque, com esse sistema, as alterações feitas em um elemento no modelo tridimensional são automaticamente atualizadas em todas as plantas, cortes, vistas, planilhas e documentos relacionados.

Ao eliminar a necessidade de atualizações manuais repetitivas, o BIM aumenta a produtividade, resultando em um projeto mais rápido e barato. Além disso, permite que os projetistas utilizem o tempo economizado pela tecnologia para desenvolver melhorias adicionais, gerando um produto de maior qualidade.

2.4.2 Compatibilização de projetos

Por ter uma interface 3D e integrada, ele é especialmente eficiente na compatibilização de projetos, tarefa que visa verificar e eliminar eventuais interferências entre eles. Antes do BIM, os projetos eram usualmente desenvolvidos em 2D, e a compatibilização era realizada de forma manual pelo projetista encarregado desta tarefa, consumindo uma quantidade considerável de tempo e recursos.

Considerando a maior dificuldade em visualizar as incompatibilidades em ambiente bidimensional, somada a possibilidade de erro inerente ao ser humano, não raramente determinadas incompatibilidades eram descobertas apenas durante a realização da obra. Podemos citar como exemplo uma viga de concreto armado no caminho de uma tubulação de esgoto, o que irá gerar retrabalhos ou adaptações não ótimas em obra, resultando em atrasos, prejuízo financeiro e estético.

Ao permitir que diversos projetos (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, entre outros) sejam visualizados de forma tridimensional e coordenados de forma integrada, o BIM reduz significativamente a probabilidade de conflitos e incompatibilidades entre eles.

Um projeto bem elaborado é fundamental para o sucesso de uma obra, pois estabelece as bases para todas as etapas subsequentes do processo de construção. A utilização do BIM tem o potencial de deixar os projetos mais detalhados, precisos e coordenados, o que resulta em redução de custos, prazos mais curtos e maior qualidade da obra.

2.4.3 Apoio na operação da edificação

As vantagens do BIM não se encerram após a utilização do projeto para a construção: o modelo pode ser atualizado e utilizado durante toda a vida útil da edificação, facilitando as manutenções preventivas e corretivas que serão realizadas.

É possível cadastrar cada componente de determinado sistema no modelo, como bombas de água, elevadores, geradores, equipamentos de climatização, dentre outros. Com os dados cadastrados, o sistema pode emitir alertas para a realização das respectivas manutenções preventivas.

O modelo também pode ser útil na realização de intervenções na edificação, indicando a localização exata de componentes, como tubulações ou conduítes dentro das paredes, evitando danos a esses sistemas durante a realização do serviço. De forma similar, em caso de necessidade de manutenção corretiva, as equipes podem acessá-lo para entender a

dinâmica e o funcionamento dos sistemas, possivelmente identificar a causa do problema e planejar a intervenção necessária.

Assim, ao permitir que as equipes responsáveis pela manutenção do imóvel tenham acesso de forma rápida e fácil a informações importantes, ele aumenta a eficiência na realização dessas atividades, prolongando a vida útil dos imóveis e aumentando a segurança de seus ocupantes.

Conclui-se que, apesar de já ser uma tendência nas contratações de projetos, a implementação da contratação preferencial deste tipo de projeto é benéfica para a Administração Pública.

2.5 Análise de riscos

Seguindo na linha de valorizar ações preventivas e o planejamento como principais formas de evitar desperdícios, o legislador estabeleceu, no Art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021, a obrigatoriedade da realização de uma análise de riscos durante a fase preparatória do processo licitatório. Esta análise visa identificar e mitigar possíveis riscos que possam comprometer tanto o procedimento licitatório quanto a execução contratual.

2.5.1 Proteção do procedimento licitatório

O procedimento licitatório demanda tempo e recursos para que possa ser realizado, custos que não são desprezíveis. Em levantamento de custos contratado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) em 2007, realizado com base em 5.490 licitações, verificou-se que a modalidade mais econômica é o pregão eletrônico. Em uma amostra de 633 pregões, apurou-se que seu custo médio foi de R\$ 20.698.¹³ Quando atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para abril de 2024, esse valor sobe para a considerável quantia de R\$ 53.764,56. A ocorrência de algum evento que frustre o seu resultado útil, como nos casos de licitações que resultam em desertas ou fracassadas, pode causar o desperdício de boa parte desse numerário.

¹³BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de Contratação do Governo Federal - Relatório Técnico 12 - Consolidação do Levantamento de Custos – Versão 2.0**. Brasília, 2007, p. 5. Disponível em: <https://bit.ly/4aYR1Xr>. Acesso em: 11 jun. 2024.

A análise de riscos pode ser útil para antever eventuais problemas e saná-los antes que causem dano. Um exemplo seria a verificação de que o objeto especificado no termo de referência está muito restrito, aumentando a chance de a licitação restar deserta. A partir desta conclusão, seria possível alterar esse dispositivo com especificações mais comuns, ampliando a competição e diminuindo a chance de o evento indesejado ocorrer.

2.5.2 Proteção da execução contratual

Quanto aos riscos durante a execução contratual, tal dispositivo visa identificar e mitigar os riscos que possam afetar o desenvolvimento ou a conclusão de determinada contratação. Nos casos de obras de grande porte, uma análise de riscos bem-feita pode evitar prejuízos consideravelmente maiores do que o custo de uma licitação. Para ilustrar esse apontamento, podemos citar o caso emblemático da ciclovia Tim Maia, na orla da cidade do Rio de Janeiro.

No contexto da preparação para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, a Prefeitura decidiu conectar as ciclovias existentes na orla da cidade, que não possuíam ligação nos trechos onde o terreno era mais desfavorável: entre Leblon e São Conrado e entre São Conrado e a Barra da Tijuca. Esses trechos eram os que faltavam para viabilizar um percurso, por ciclovia, da Praia do Leme até a Praia do Pontal, motivo pelo qual foi batizada com o nome do cantor Tim Maia, autor da música “Do Leme ao Pontal”.¹⁴

Inaugurada em janeiro de 2016, ao custo aproximado de R\$ 45 milhões, a ciclovia tem uma extensão aproximada de 9 km, dentre os quais um trecho de 1,7 km que já existia na Praia de São Conrado. Por conta da dificuldade imposta pelo relevo, diversos trechos foram construídos em túneis ou de forma elevada.¹⁵

Apenas três meses após sua inauguração, em abril de 2016, parte do trecho elevado entre Leblon e São Conrado desabou após o impacto de uma onda, causando a perda de duas vidas e resultando na interdição da ciclovia.¹⁶ Em fevereiro e abril de 2019, esse mesmo trecho foi novamente impactado, desta vez por conta de deslizamentos de terra, resultando no

¹⁴SCHMIDT, Selma. Com 5,45 quilômetros de extensão, nova ciclovia vai ligar o Pontal, no Recreio, a Vargem Pequena. **O Globo**, 29 jul. 2015. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/com-545-quilometros-de-extensao-nova-ciclovia-vai-ligar-pontal-no-recreio-vargem-pequena-16998970>. Acesso em: 11 jun. 2024.

¹⁵TRECHO de ciclovia inaugurada em janeiro desaba no Rio; 2 pessoas morrem. **Uol**, 21 abr. 2016. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/04/21/ciclovia-inaugurada-em-janeiro-em-sao-conrado-desaba-no-rio.htm>. Acesso em: 11 jun. 2024.

¹⁶Ibid.

desabamento de mais tabuleiros da ciclovia.^{17, 18} Além dos desabamentos, houve um afundamento de solo no trecho da Praia de São Conrado, em fevereiro de 2018.¹⁹

Figura 1 – 1º desabamento (abril/2016). Fonte: G1.²⁰

¹⁷CASTRO, Nathalia. Trecho da Ciclovia Tim Maia desaba com temporal no Rio; via é interditada. **G1**, 07 fev. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/07/trecho-da-ciclovia-tim-maia-desaba-com-temporal-no-rio.ghtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

¹⁸TRECHO da ciclovia Tim Maia cai durante temporal. **G1**, 8 abr. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/08/trecho-da-ciclovia-tim-maia-cai-novamente-durante-temporal.ghtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

¹⁹CICLOVIA Tim Maia desaba novamente no Rio. **G1**, 15 fev. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/ciclovia-tim-maia-desaba-novamente-no-rio.ghtml>. Acesso em: Acesso em: 11 jun. 2024.

²⁰TCM já havia apontado falhas em ciclovia que desabou no Rio. **G1**, 23 abr. 2016. Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/tcm-ja-havia-apontado-falhas-em-ciclovia-que-teve-queda-no-rio.html>. Acesso em: 11 jun. 2024.

Figura 2 – Afundamento (fevereiro/2018). Fonte: Veja.²¹

Figura 3 – 2º desabamento (fevereiro/2019). Fonte: G1.²²

²¹TEMPORAL no Rio deixa quatro mortos, alaga ruas e para a cidade. **Veja**, 15 fev. 2018. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/temporal-no-rio-deixa-tres-mortos-alaga-ruas-e-para-a-cidade>. Acesso em: 11 jun. 2024.

²²CASTRO, Nathalia. Trecho da Ciclovia Tim Maia desaba com temporal no Rio; via é interditada. **G1**, 07 fev. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/07/trecho-da-ciclovia-tim-maia-desaba-com-temporal-no-rio.ghtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

Figura 4 – 3º desabamento (abril/2019). Fonte: G1.²³

Em março de 2024, apenas os trechos em superfície estão abertos, permanecendo interditados os demais, os quais são alvos de saques e de utilização clandestina, colocando em risco os que o utilizam.²⁴

O Ministério Público Federal (MPF), por meio de ação civil pública, pede a demolição do trecho entre Leblon e São Conrado, alegando que a construção está em área de preservação permanente, há intervenção indevida na paisagem e que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconheceu a construção como ilícita, já que não houve autorização por parte do órgão.²⁵

No caso em análise, a ocorrência de quatro eventos catastróficos, por três causas distintas conhecidas na região (ondas, deslizamentos e afundamento do solo), em menos de três anos da inauguração da obra, acende um alerta vermelho de que, apesar da óbvia deficiência dos projetos, provavelmente não foi realizada uma análise de risco satisfatória para embasá-los.

²³TRECHO da ciclovia Tim Maia cai durante temporal. **G1**, 8 abr. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/tj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/08/trecho-da-ciclovias-tim-maia-cai-novamente-durante-temporal.ghtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

²⁴ABANDONADA, ciclovia Tim Maia no Rio de Janeiro é saqueada diariamente. **Correio Braziliense**, 28 jun. 2018. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/06/28/internacional,691461/abandonada-ciclovias-tim-maia-no-rio-de-janeiro-e-saqueada-diariamente.shtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

²⁵PESSOA, Carolina. MPF no Rio vai à Justiça pela demolição da Ciclovia Tim Maia. **Agência Brasil**, 12 mar. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2024-03/mpf-no-rio-vai-justica-pela-demolicao-da-ciclovias-tim-maia>. Acesso em: 11 jun. 2024.

É fato a impossibilidade de se mitigar completamente o risco, já que uma margem de segurança maior resulta em custos maiores, até que este se torne proibitivo. Como os recursos são escassos, deve ser encontrado um equilíbrio onde se encontre um risco aceitável a um custo razoável. Esse balanço é a chave para uma análise de risco satisfatória.

Se verificado que não é possível diminuir o risco de forma aceitável com os recursos disponíveis, não deveria haver constrangimento em se concluir pela impossibilidade da execução do objeto. Seria absurdamente mais barato do que realizar a obra de qualquer forma e o risco se concretizar.

Esse caso prático ilustra bem isso. Seu custo total, entretanto, é desconhecido, já que, além do numerário despendido com a construção, reformas e manutenção da obra, existem também os custos indiretos, esses de difícil mensuração. Dentre eles, podemos destacar os danos ambientais e os das discussões judiciais e extrajudiciais sobre o imbróglio, consumindo recursos do Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público; das esferas Federal, Estadual e Municipal. Soma-se a estes, ainda, o incalculável valor de duas vidas perdidas e um eventual custo de demolição. A contrapartida disso, até o momento, foi a sua utilização plena por apenas três meses.

Evidente que, na prática, pressões políticas, não necessariamente embasadas em decisões técnicas e racionais, podem vir a impedir que se conclua pela inadequação de determinada obra. Muitas vezes, a decisão já está tomada e os estudos e análises, caso existentes, servem apenas para validá-la.

Uma maneira de mitigar tal mazela é a estabilidade e contratação de servidores qualificados para este tipo de análise, de modo que possam fazer seu trabalho de forma mais independente. A Lei nº 14.133/2021, por sua vez, elenca de forma expressa o princípio de segregação de funções, estipulando requisitos para o seu cumprimento, o que pode colaborar para minimizar este problema.

2.5.3 Considerações

Por fim, verifica-se que a Lei nº 14.133/2021 não prevê expressamente nenhuma hipótese de dispensa da análise de risco. Assim, em determinadas situações, causa preocupação o potencial desta ferramenta se tornar algo inútil e burocrático, desperdiçando recursos da Administração em troca de um ganho irrisório. Cenários em que isso seria plausível incluem contratações de necessidade óbvia e de valores diminutos.

Uma maneira de contornar essa perda seria por meio da realização de uma análise de risco simplificada ou padronizada. Outra possibilidade seria até mesmo documentar que, após análise, não foram identificados riscos relevantes para determinada contratação, o que não deixaria de ser uma análise de riscos.

Por outro lado, como se observou, ela é essencial em determinados cenários, como no caso de obras caras e complexas. Nesses casos, é justificável a alocação de recursos para que a análise seja realizada de forma extensiva, já que, mesmo que se conclua pela não realização de determinada contratação, o recurso gasto será irrisório quando comparado com o prejuízo que pode ser causado pela execução de algo problemático.

2.6 Matriz de alocação de riscos

A Lei nº 14.133/2021, em seu Art. 6º, XXVII, define a matriz de riscos como sendo a “cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.”

Ela é distinta da análise de riscos discutida no tópico anterior, prevista no Art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021. Enquanto a análise é uma atividade de planejamento onde se busca identificar os riscos envolvidos em determinada contratação e propor medidas para mitigá-los; a matriz é um instrumento presente no edital e no contrato, estipulando quem irá arcar com o ônus caso determinado risco se concretize, se será o setor público, o privado ou se ele será compartilhado entre ambos. Apesar de não serem a mesma coisa, a matriz de risco pode aproveitar a identificação dos riscos realizada pela análise, estabelecendo quem irá arcar com cada um.

Em contraste com a obrigatoriedade da análise de risco, a matriz de risco é exigida apenas nos casos de obras e serviços de grande vulto ou quando forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, conforme previsão do Art. 22, § 3º da Lei nº 14.133/2021. Apesar disso, a lei deixa margem para que a Administração se utilize dessa ferramenta para as demais contratações, caso ela entenda como vantajoso.

As obras de grande vulto são definidas como sendo as de valor estimado superior a R\$ 239.624.058,14.²⁶ Considerando o numerário envolvido, é comum que tal contratação envolva várias disciplinas da engenharia e seja, portanto, complexa. É esperado que, quanto

²⁶Valor definido no Art. 6º, XXII, da Lei nº 14.133/2021, atualizado pelo Decreto nº 11.871/2023.

mais complexa for uma obra, maior é a quantidade de incertezas relacionadas a sua execução e, por consequência, maior é a probabilidade de que imprevistos e cenários indesejáveis se concretizem.

Na ocorrência desses eventos, é necessário contornar a situação adversa, o que quase sempre envolve um custo que nenhuma das partes está interessada em arcar. A obrigatoriedade da matriz de risco visa identificar quem estará responsável por ele, não podendo a parte pleitear um reequilíbrio contratual nesse caso.

Assim, esse instrumento visa diminuir a incerteza e eventuais controvérsias entre as partes, aumentando a segurança jurídica da relação e reduzindo a chance de disputas judiciais ou arbitrais, as quais inevitavelmente envolvem dispêndio de tempo e dinheiro por ambas.

A matriz de alocação de riscos tem, ainda, o papel de possibilitar uma precificação mais precisa por ambas as partes, as quais compreenderão os riscos a que estarão sujeitas, levando-os em conta para a elaboração de sua proposta e do orçamento de referência. Um orçamento mais preciso pode diminuir a chance de interrupção contratual por insuficiência de recursos de qualquer uma das partes, evitando que o serviço ou a obra fique estagnado.

É importante destacar que existem limitações a este instrumento, já que é impossível ter a absoluta certeza de que todos os riscos de determinada contratação foram identificados. Mesmo que isso fosse possível, não haveria como garantir a inoccorrência de controvérsias em determinado caso concreto.

Algo que ilustra bem essas limitações são alguns contratos de concessão vigentes no país, que, apesar de não seguirem a lei de licitações, utilizaram instrumentos equivalentes a matriz de risco. Mesmo com este instrumento, diversos desses contratos estão apresentando problemas envolvendo pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro.²⁷

Segundo Niebuhr, alocar indiscriminadamente todos os riscos ao setor privado também não é uma solução satisfatória. Esse risco seria precificado nas propostas, resultando em uma oneração excessiva e em contratações malsucedidas.²⁸ Assim, a Lei nº 14.133/2021, em seu Art. 103 § 1º, estabelece que a alocação de riscos deve considerar, entre outros fatores, a capacidade de cada uma das partes em gerenciar determinado risco. Em prol da eficiência, a parte que tiver melhores condições em lidar com determinado risco deve assumi-lo.

²⁷BETHÔNICO, Thiago. Governo quer resolver concessões fracassadas com pacto e evitar bomba-relógio. **Folha de S. Paulo**, 23 ago. 2023. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/08/governo-quer-resolver-concessoes-fracassadas-com-pacto-e-evitar-bomba-relogio.shtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

²⁸NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 534-535.

Assim, conclui-se que esta ferramenta não resolve todos os problemas ou elimina a possibilidade de controvérsias nas contratações, mas é um passo importante em direção a maior segurança jurídica e previsibilidade dos contratos administrativos.

2.7 Mudanças nas modalidades de licitação

As principais alterações nas modalidades de licitação, elencadas no Art. 28 da Lei nº 14.133/2021, serão discutidas nos tópicos abaixo.

2.7.1 Extinção do convite e da tomada de preços e a obrigatoriedade da utilização do pregão para aquisição de bens e serviços comuns

O critério de escolha da modalidade de licitação pelo valor estimado do objeto foi descontinuado na nova legislação, tendo o legislador optado por estabelecer como critério de escolha a natureza da contratação.

Assim, a utilização da modalidade pregão se tornou obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, inclusive os serviços comuns de engenharia, os quais a lei define como os “que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens”.

Por outro lado, caso o objeto não se enquadre nessa classificação, por conta de sua alta heterogeneidade ou complexidade, ele é considerado um serviço especial de engenharia, devendo ser licitado por meio da modalidade de concorrência.

As modalidades convite e tomada de preços, as quais levavam em conta o valor do objeto, foram extintas. Segundo Niebuhr, a modalidade convite era notadamente polêmica. A carta-convite, instrumento equivalente ao edital, não necessitava de publicação, afrontando o princípio da isonomia e dando margem para a ocorrência de práticas fraudulentas.²⁹

²⁹NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 611-612.

Além disso, segundo Lopes, ambas as modalidades vinham sendo cada vez menos utilizadas após a introdução do pregão em 2002,³⁰ modalidade mais moderna, transparente e econômica.³¹

Ante o exposto, entendo que a obrigatoriedade da modalidade pregão para a aquisição de bens e serviços comuns é acertada, indo ao encontro dos princípios constitucionais da publicidade e da eficiência. A extinção do convite e tomada de preços, por sua vez, também é positiva, simplificando e modernizando as modalidades existentes.

2.7.2 Criação do diálogo competitivo

2.7.2.1 Introdução

O Art. 6º, XLII da Lei nº 14.133/2021 definiu o diálogo competitivo da seguinte maneira:

modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.

Espera-se que este instrumento seja conveniente em situações em que a Administração não sabe, de pronto, qual é a solução mais adequada à sua necessidade. Segundo Niebuhr, essa nova modalidade incorpora as premissas da Administração Pública dialógica e consensual, e tem inspiração em práticas estrangeiras, sendo que seu equivalente na legislação europeia é o “diálogo concorrencial”, modalidade prevista no artigo 30 da Diretiva Europeia nº 2014/24.³²

Seu funcionamento está regulado pelo § 1º do Art. 32 da Nova Lei, que dividiu a modalidade em duas fases sequenciais: a de diálogo e a de competição. A primeira consiste na

³⁰LOPES, Virgínia Bracarense. **A Nova Lei de Licitações: 5 mudanças trazidas pela norma aprovada**. ANESP, 2021. Disponível em: <https://anesp.org.br/todas-as-noticias/nova-lei-de-licitacoes>. Acesso em: 11 jun. 2024.

³¹BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de Contratação do Governo Federal - Relatório Técnico 12 - Consolidação do Levantamento de Custos – Versão 2.0**. Brasília, 2007, p. 5. Disponível em: <https://bit.ly/4aYR1Xr>. Acesso em: 11 jun. 2024.

³²NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 613 e 637.

prospecção das soluções disponíveis no mercado, por meio de diálogo com os licitantes que atenderem os requisitos previstos em edital. Após escolher a que julgar mais adequada, essa fase é encerrada e se dá início à de competição. Nela, a Administração divulga um edital com a especificação da solução escolhida e os licitantes podem apresentar propostas para implantá-la.

Analisando sua dinâmica, infere-se que esta é uma modalidade que demanda mais tempo para ser concluída, já que, além da tradicional fase de competição, há também a do diálogo. Como esta última termina apenas após a Administração definir uma solução, espera-se que essa fase se estenda de forma proporcional à complexidade do objeto, encarecendo o custo da realização do diálogo competitivo quando comparado com as modalidades tradicionais. Por outro lado, o maior custo é justificado quando se espera encontrar a melhor solução para um objeto caro e complexo, já que esse montante representa uma porcentagem pequena do valor total do objeto e tem o potencial de evitar soluções muito mais custosas que poderiam ser adotadas caso o diálogo não fosse realizado.

Possivelmente por conta deste balanço, o legislador restringiu o uso desta modalidade aos casos previstos no Art. 32 da Lei nº 14.133/2021, nos quais se espera que os benefícios proporcionados por esse modelo superem o seu respectivo ônus. Dentre as hipóteses previstas, estão: contratações de objetos que envolvam inovação tecnológica ou técnica; necessidade de adaptação de soluções disponíveis no mercado; impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão pela Administração ou quando ela precise definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades.

Ao considerar os riscos desta modalidade é preciso ponderar a possibilidade de não aparecerem interessados em determinada contratação, tendo em vista que a etapa de diálogo não é remunerada.

Pesa ainda o fato de que empresas não trabalham gratuitamente, restando adequado considerar que elas apresentam suas respectivas soluções visando não necessariamente o interesse público, mas sim seu interesse particular. Nessa seara, causa preocupação a possibilidade de determinado licitante omitir informações que possam erroneamente desincentivar a Administração de adotar uma determinada solução, ou de exaltar de forma infundada suas vantagens. Esse tipo de conduta, caso presente na proposta selecionada, certamente causaria problemas na fase de execução contratual. Claro que isso não exime a empresa de eventuais consequências jurídicas por conta de sua atuação indevida, mas dificilmente o prejuízo causado será ressarcido em sua totalidade.

Uma forma de mitigar esse risco e resguardar o interesse público, é a alocação de pessoal qualificado na comissão de contratação. A lei exige que a comissão seja composta por pelo menos três servidores efetivos ou empregados públicos, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão.

Os integrantes da comissão não precisam ser, necessariamente, especialistas em todas as disciplinas abrangidas pelas propostas, mas devem possuir, ao menos, conhecimento suficiente para identificar furos óbvios nas soluções apresentadas, elaborar perguntas que esclareçam pontos obscuros e conduzir eventuais diligências necessárias, para que possam chegar a conclusões racionais e tomar decisões acertadas. Nem sempre essas qualidades serão suficientes para atingir as soluções ideais, mas, na grande maioria das vezes, bastarão para que se eleja ao menos uma opção satisfatória, de forma fundamentada e razoável.

2.7.2.2 Pesquisa quanto a sua utilização

No decorrer deste trabalho, realizei uma pesquisa no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Diário Oficial da União (DOU), buscando verificar com que frequência esta modalidade vem sendo utilizada no país. Foram localizados apenas dois editais.

Um deles é o Edital de Diálogo Competitivo N° 001/CLA/2023, do Ministério da Defesa, cujo objeto é a “Modernização dos equipamentos de sistemas de meteorologia para desenvolvimento do Centro Espacial De Alcântara – CEA”. Verificou-se que o edital foi publicado em 09/05/2023,³³ mas foi suspenso já em 13/06/2023. A publicação da suspensão faz referência a um ofício interno que motivou o ato, mas não foi possível ter acesso ao seu conteúdo para analisar os motivos que levaram a este desfecho.³⁴

O outro é o Edital de Diálogo Competitivo N° 001/2024, do Município de Abelardo Luz/SC, cujo objeto é a “Contração da melhor solução para a regularização do loteamento clandestino denominado ‘Loteamento Vila São Pedro’”. O edital foi publicado recentemente

³³BRASIL. **Edital de Diálogo Competitivo N° 1/CLA/2023**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09/05/2023, edição 87, Seção 3, p.11. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-dialogo-competitivo-n-1/cla/2023-481890148>. Acesso em: 11 jun. 2024.

³⁴BRASIL. **Termo de Suspensão do Diálogo Competitivo 001/CLA/2023**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13/06/2023, Seção 3, p.13. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=13&data=13/06/2023>. Acesso em: 11 jun. 2024.

no Portal Nacional de Contratações Públicas, e atualmente se encontra em fase de manifestação de interesse na participação da licitação.³⁵

Conclui-se, portanto, que esta modalidade não vem sendo, ainda, muito utilizada no Brasil. Entre os fatores que podem ter colaborado para isso aponto: a escassez de situações concretas que satisfaçam os critérios exigidos pela modalidade, a incerteza quanto a sua efetividade e a insegurança que novidades podem causar a alguns gestores públicos.

2.7.2.3 Possível utilização no caso de obras e estudo de caso

Uma possibilidade de utilização do diálogo competitivo no âmbito de obras públicas é a contratação de serviços de elaboração de projetos de engenharia, em situações em que a identificação da melhor solução não seja trivial. Essa hipótese se encaixaria nas contratações em que a Administração necessita encontrar a solução técnica mais adequada a sua necessidade (Lei nº 14.133/2021, Art. 32, II, a).

Considerando a carência de desfechos de casos concretos que utilizaram que essa modalidade, busquei identificar e analisar um caso real, pretérito, em que esse novo instrumento poderia ter sido útil caso existisse na época.

No âmbito de obras públicas, o caso da travessia entre as cidades de Santos e Guarujá é interessante. Atualmente, a ligação é realizada por meio de balsas, sendo que o tempo de navegação em si demora em torno de 7 minutos. Por outro lado, o tempo de espera na fila pode levar horas, em especial durante períodos de maior demanda, como horários de pico, finais de semana ensolarados e feriados. A rota mais rápida por rodovia possui aproximadamente 55 km de extensão, levando cerca de uma hora para ser percorrida em condições favoráveis.

Isto posto, não é surpresa que uma ponte ou um túnel que aumente a eficiência desta travessia seja uma demanda antiga do povo paulista, em especial dos que residem na Baixada Santista. Segundo reportagem, o primeiro projeto do tipo é de um túnel, datado do longínquo ano de 1927. Desde a elaboração deste primeiro projeto, outros também foram engavetados: ponte levadiça (década de 1940); ponte com rampa helicoidal (1950);³⁶ e mais um túnel (1972).³⁷

³⁵BRASIL. **Edital nº 102/2024/2024**. Portal Nacional de Contratações Públicas. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/editais/83009886000161/2024/43>. Acesso em: 11/06/2024.

³⁶GUTIERREZ, Bruno; Souza, Liliane. Santos e Guarujá sonham com ponte 92 anos após o primeiro projeto. **G1**, 24 jun. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/06/24/santos-e-guaruja-sonham-com-ponte-92-anos-apos-o-primeiro-projeto.ghtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

³⁷EM 1972, Governo do Estado tentou emplacar projeto de túnel entre Santos e Guarujá. **Blog Memória Santista**, 1 jul. 2019. Disponível em: <https://memoriasantista.com.br/em-1972-governo-do-estado-tentou-emplacar-projeto-de-tunel-entre-santos-e-guaruja/>. Acesso em: 11 jun. 2024.

Figura 5 – Projeto de túnel (1927). Fonte: G1.³⁸

Figura 6 – Projeto de ponte levadiça (década de 1940). Fonte: G1.³⁹

³⁸GUTIERREZ, Bruno; Souza, Liliane. Santos e Guarujá sonham com ponte 92 anos após o primeiro projeto. G1, 24 jun. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/06/24/santos-e-guaruja-sonham-com-ponte-92-anos-apos-o-primeiro-projeto.ghtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

³⁹Ibid.

Já em maio de 2009, segundo reportagem, o governo de José Serra (PSDB) entendeu que a ideia do túnel submerso seria inviável, optando por uma ponte estaiada, projeto que foi apresentado em março de 2010. Três anos depois, o governo de Geraldo Alckmin (PSDB) mudou de opinião, substituindo, mais uma vez, o projeto da ponte por um túnel.⁴²

Em parecer elaborado no âmbito do controle externo sobre a questão, o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo (MPC-SP) questionou a contratação de dois projetos distintos com a mesma finalidade: o do túnel pela DERSA (Desenvolvimento Rodoviário S/A) e o da ponte pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagens de São Paulo), duas entidades públicas vinculadas a Secretaria Estadual de Transporte e Logística:

[...] ao analisar o contexto onde despontaram os estudos para o túnel submerso e para a ponte estaiada, [...] conduzidas por órgãos estatais que **poderiam ter buscado uma via comum para a Ligação Viária, sem falar nas falhas formais que macularam os editais, os contratos e os termos aditivos.**⁴³ (grifo próprio).

No documento, também foi ressaltada a importância do diálogo prévio entre os envolvidos, no caso de demandas complexas que envolvam diversas partes:

[...] a evolução de todo certame e da execução contratual serviu não só para indicar os vícios do ato convocatório (de modo a contaminar o contrato e os termos aditivos), mas também para **demonstrar o quão prejudicial e custoso pode ser a condução de um projeto** do governo estadual, **sem o necessário dialógico com os Municípios afetados, com os demais órgãos interessados e com a população diretamente interessada.**⁴⁴ (grifo próprio).

No caso, aparentemente houve uma deficiência na comunicação dentro da própria Administração Pública. O interesse público deve estar minimamente alinhado antes do envolvimento de terceiros, sob pena de se aumentar ainda mais os problemas existentes. Espera-se que outros instrumentos introduzidos pela Lei nº 14.133/2021, como o ETP e a análise de riscos, ajudem a identificar e evitar fragilidades como essas.

⁴²TRAVESSIA em menos de dois minutos: como será o novo túnel Santos-Guarujá. **Uol**, 05 fev. 2024. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2024/02/05/como-sera-o-novo-tunel-santos-guaruja.htm>. Acesso em: 11 jun. 2024.

⁴³MPC-SP, Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. **Parecer Ligação Viária Santos-Guarujá**. São Paulo, 22 jul. 2015. Disponível em: https://www.mpc.sp.gov.br/sites/mpcsp/files/pareceres_selecionados/Ligação-Viária-Santos-Guarujá.pdf. Acesso em: 11 jun. 2024.

⁴⁴Ibid.

Pondero, ainda, que se trata de um problema complexo e que impõe desafios aos agentes públicos, que são humanos e estão sujeitos ao erro. Busquei elencar os eventos do caso apenas para viabilizar este exercício simplificado, sem entrar no juízo da regularidade das decisões tomadas. Até porque, para isso devem ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, além das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado sua ação (LINDB, Art. 22), o que foge do escopo deste trabalho.

De qualquer forma, fica evidente a importância do diálogo na resolução de problemas complexos, em especial com potenciais fornecedores de soluções, e é isso que busca o diálogo competitivo. No caso analisado, acredito que a utilização desta modalidade teria sido uma alternativa interessante, se ela existisse na época.

No melhor cenário, poderiam ter sido identificadas soluções nas quais os projetistas e construtores nacionais já tivessem *expertise*, barateando tanto o projeto como a efetiva execução da obra (no caso em análise, foram contratados serviços de consultoria de uma empresa holandesa, além da contratação do projeto em si).

Seria esperado que as empresas com mais experiência no projeto de pontes propusessem pontes e as com maior domínio em projetar túneis propusessem túneis. Para avaliar as propostas, crucial que a Administração conte com pessoal qualificado o suficiente escolher a alternativa que melhor atenda ao interesse público.

No pior cenário, não apareceria nenhum interessado ou seriam descartadas todas as opções propostas. Embora indesejado, o prejuízo não seria grande: haveria o custo administrativo, mas ao menos ele serviria para descartar essa possibilidade e se partiria para os métodos tradicionais com, provavelmente, algum conhecimento adquirido.

Feitas essas considerações, faço a ressalva de que não é certo que essa modalidade realmente colaboraria para a resolução desse problema centenário, já que se trata apenas de um exercício hipotético. Apenas a efetiva utilização da modalidade em casos concretos será capaz de evidenciar se tal dispositivo tem o potencial de ser ou não útil em situações similares a essa.

2.8 Novos regimes de execução: contratação integrada, semi-integrada e fornecimento e prestação de serviço associado

A Lei nº 14.133/2021 introduziu, em seu Art. 46, três novos regimes de execução de obras e serviços de engenharia: contratação integrada, contratação semi-integrada e fornecimento com prestação de serviço associado, os quais serão detalhados a seguir.

2.8.1 Contratação integrada

A Lei nº 14.133/2021 definiu a contratação integrada da seguinte maneira:

regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os **projetos básico e executivo**, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. (grifo próprio).

O ponto chave deste tipo de contratação, que teve origem no Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), é que a Administração não é responsável pela elaboração dos projetos básicos e executivo, os quais serão elaborados pela mesma empresa que irá realizar a execução da obra. A revogada Lei nº 8.666/1993 já permitia que o projeto executivo fosse contratado de forma conjunta com a execução da obra, mas não o projeto básico.

Alguns autores apontam que há um suposto desejo da Administração de se desincumbir do ônus da realização do projeto básico. Nas palavras de Niebuhr:

Por trás da contratação integrada, ao menos em sua versão brasileira, está a confessa derrota e fracasso da Administração em relação à elaboração do projeto básico. A Administração, na medida do possível, quer livrar-se deste encargo. Aliás, é sabido que os projetos brasileiros são muitas vezes feitos de afogadilho e causam toda a sorte de problemas que ganham feição durante a execução das obras e serviços. resultando em problemas e aditivos na execução do contrato. Daí a quantidade supostamente excessiva de termos aditivos no Brasil, celebrados para corrigir os defeitos dos projetos básicos.⁴⁵ (grifo próprio).

Não me alinho com essa visão, pois, na grande maioria das vezes, a Administração não elabora diretamente o projeto básico, mas sim realiza uma licitação específica para contratá-lo. Este também é o posicionamento de Hamilton Bonatto:

Dizer que a Administração pública brasileira, com base na Lei 8.666, de 1993, é quem faz seus projetos de engenharia e arquitetura não é verdade. Via de regra, quem elabora os projetos são escritórios de projetos de engenharia e arquitetura contratados por licitações públicas. A Administração, eventualmente, apresenta um anteprojeto, porém, na maioria das vezes, traz como um dos elementos instrutores anexos ao edital um termo de referência.

⁴⁵NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 518.

Com base no anteprojeto ou no termo, os escritórios de engenharia e arquitetura desenvolvem os projetos básico e/ou executivo e, normalmente após reuniões com os fiscais da Administração em fases distintas de recebimentos parciais, os entregam à Administração. Esta deve recebê-los se os projetos estiverem de acordo com o termo de referência.⁴⁶

O projeto básico, que apesar de ter “básico” no nome, não é nada simples de ser elaborado. A Lei nº 14.133/2021 o define da seguinte forma:

projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

- a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;
- b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;
- c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
- d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
- e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
- f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei.

⁴⁶BONATTO, Hamilton. **O Conteúdo do Anteprojeto de Engenharia no Regime de Contratação Integrada.** Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, Curitiba, n. 7, 2016, p. 311-312. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-Juridica-PG-PR_n.07.09.pdf. Acesso em: 11 jun. 2024.

Como se observa, é uma tarefa complexa que envolve diversos especialistas dos mais variados ramos da engenharia e da arquitetura. Apesar de nada impedir que ele seja elaborado pelo próprio corpo técnico do órgão público, a maior parte deles não dispõe de pessoal qualificado para sua elaboração. Além disso, na maioria dos casos, não é razoável fazer concurso para todo esse pessoal e deixá-los ociosos quando não houver a necessidade da elaboração de projetos, é muito mais eficiente contratar o projeto quando há a necessidade de um.

Isso não exige a necessidade de a Administração contar ao menos com uma equipe generalista e qualificada em seu quadro, a qual irá identificar a necessidade do órgão e propor um esboço da solução por meio de um anteprojeto, documento que irá embasar a contratação do projeto básico. Ao ser contratado, será esta mesma equipe, em regra, que irá verificar se ele está sendo elaborado de forma satisfatória.

Entretanto, até mesmo pela pluralidade de disciplinas, os servidores não possuem o conhecimento técnico para validarem 100% do projeto elaborado. Verifica-se o que é possível, dentro da capacidade e das obrigações de cada um, solicita-se que sejam realizadas eventuais correções e se recebe o projeto. A contratada pelo projeto tem responsabilidade técnica sobre ele, formalizada por Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou instrumento similar, e deveria se supor que eventuais erros em sua elaboração seria algo raro.

A realidade, entretanto, nem sempre é ideal assim. A depender do caso, a contratada entrega projetos de qualidade duvidosa, que só se descobrem problemáticos após o início da execução do objeto. Disso, podem surgir diversas consequências negativas para a Administração, como atrasos na entrega da obra e celebração de termos aditivos para cobrir erros ou imprevistos.

Na contratação integrada, apesar da elaboração do projeto básico estar sob a responsabilidade da mesma empresa que irá executar a obra, a Administração deverá acompanhar sua elaboração da mesma forma que faria caso o contratasse de forma apartada, devendo aprová-lo antes do efetivo início dos trabalhos.

De qualquer forma, caso não haja problemas relacionados ao orçamento, espera-se que surjam menos contratempos durante a execução da obra neste regime de execução. Chega-se a tal conclusão partindo do pressuposto de que a empresa irá propor um projeto que englobe técnicas construtivas que ela domina, além do fato de estar mais bem familiarizada com o projeto ao iniciar sua execução.

Uma das grandes preocupações relacionadas à contratação integrada, é o fato de o orçamento estimado da obra ser realizado apenas com base no anteprojeto. Este instrumento é

muito mais simples e muito menos detalhado que o projeto básico, resultando em uma diminuição drástica na precisão do orçamento. Sem a definição precisa do que será realizado, com os respectivos quantitativos de material e mão-de-obra a serem empregados, os licitantes são submetidos a uma grande incerteza ao elaborarem suas propostas.

Uma das possíveis consequências disso é o afastamento de eventuais interessados menos toleráveis ao risco. Em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com o objetivo de avaliar os resultados da contratação integrada, no âmbito do RDC, foi apurado que, enquanto o percentual de fracasso das licitações regidas pela Lei nº 8.666/1993 e pelo RDC-Parte Geral girou em torno de 25%, nas que foram regidas pela contratação integrada este indicador subiu para 40%. Tal estudo levou em consideração uma amostra de 545 licitações realizadas pelo DNIT, dentre as quais 95 foram de contratações integradas. O órgão concluiu o seguinte:

Como a diferença fundamental entre os três regimes é a não existência de projeto básico para o RDC-Contratação Integrada, avalia-se que esse fato pode estar contribuindo para a ocorrência de um percentual a maior de fracasso nos procedimentos licitatórios.⁴⁷

A Câmara dos Deputados, em estudo divulgado por meio da Nota Técnica n.º 21/2015/CONOF, avaliou os riscos e incertezas da contratação integrada, no âmbito do RDC, com base na análise de 179 licitações do DNIT. O resultado observado também foi de 40% de fracasso nas licitações por contratação integrada.⁴⁸ Apesar das licitações serem concentradas no âmbito rodoviário, o documento pontua que acredita que tal resultado possa ser extrapolado para licitações de obras de outras naturezas, já que elas “também estão submetidas ao fato de a contratação integrada oferecer informações menos precisas e qualificadas aos interessados em participar das licitações”.⁴⁹

No caso de sucesso da licitação e a estimativa de orçamento não se mostre acertada, Dal Pozzo comenta sobre as possíveis consequências:

[...] as consequências são absolutamente nefastas, pois essa imprecisão possibilita o oferecimento de propostas com valores que podem ser ínfimos e,

⁴⁷BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão nº 306/2017**. Plenário. Relator: Bruno Dantas. Disponível em: <https://bit.ly/4ccKadQ>. Acesso em: 11 jun. 2024.

⁴⁸BRASIL. Câmara dos Deputados. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. **Nota Técnica n.º 21/2015**. 2015, p. 9. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2015/nt21_2015. Acesso em: 11 jun. 2024.

⁴⁹Ibid, p. 28.

portanto, inexecuíveis de plano, ou então propostas com valores muito acima daqueles que efetivamente se poderiam conseguir, caso estivesse bem delineado o objeto da contratação a ser entabulada. A experiência mostra que a falta de projetos adequados causa inúmeros transtornos para a Administração durante a execução contratual, seja porque se encontra limitada a estabelecer quantitativos de valor, seja porque se pagará um preço muito alto para algo que poderia ser menos oneroso ao erário.⁵⁰

Atingir, ou não, o meio termo entre esses dois extremos, se torna uma verdadeira loteria. Nesse sentido, uma das conclusões da Nota Técnica n.º 21/2015/CONOF foi a seguinte:

a autorização legislativa para a Administração contratar com base em estudos preliminares e anteprojetos **implica aceitar e a submeter o erário a maiores riscos**, pois são claros os estudos que demonstram a possibilidade de expressiva variação nos orçamentos elaborados nesta fase.⁵¹ (grifo próprio).

Com o valor total que irá receber pelo contrato já definido na etapa licitatória, a contratada passará para a etapa de elaboração dos projetos, os quais, a depender das definições adotadas, irão impactar nos quantitativos de mão-de-obra e materiais que serão despendidos por ela mesma, futuramente. Nesse contexto, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e o Sindicato da Arquitetura e da Engenharia (SINAENCO) vislumbram um conflito de interesses na etapa de elaboração dos projetos:

o projeto elaborado pelo contratado responsável pela execução da obra, certamente irá atender, preponderantemente, às suas expectativas de resultado, deixando para um segundo plano o atendimento dos interesses do contratante; o contratado pode optar por uma solução com menor custo de implantação, mas que demande maiores recursos para a operação e manutenção, ou ainda, pode escolher uma alternativa mais econômica e com menor expectativa de vida útil, resultando em uma solução pior para a sociedade.⁵²

⁵⁰DAL POZZO, Augusto Nevez. **Panorama geral dos regimes de execução previstos no Regime Diferenciado de Contratações**: a contratação integrada e seus reflexos. In: CAMMAROSANO, Márcio; DAL POZZO, Augusto Nevez; VALIM, Rafael (Coord.). Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 7.581/11): aspectos fundamentais. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 71-72.

⁵¹BRASIL. Câmara dos Deputados. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. **Nota Técnica n. 21/2015**. 2015, p. 27. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2015/nt21_2015. Acesso em: 11 jun. 2024.

⁵²CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo; SINAENCO, Sindicato da Arquitetura e da Engenharia. **Dossiê DNIT**. 2014, p. 5. Disponível em: https://www.cau.br/wp-content/uploads/2014/11/Dossiê_DNIT_SINAENCO_CAU_BR_27_novembro-2014.pdf. Acesso em: 11 jun. 2024.

Todas essas incertezas contrastam, de forma gritante, com as ideias de planejamento e previsibilidade abundantes, talvez até demais, na Lei. Conforme foi visto, o legislador obriga que, mesmo para contratações simples, seja elaborado um orçamento em âmbito de DFD, outro no ETP, e para completar, um orçamento definitivo para o edital da licitação. Por outro lado, é perfeitamente legal a contratação integrada de uma obra de grande vulto orçada tomando como base mero anteprojeto. Não é coerente.

Apresentadas algumas das desvantagens deste regime, se faz necessário destacar algumas das vantagens esperadas em sua utilização, umas mais prováveis que outras.

Conforme já comentado, há uma expectativa de menos intercorrências durante a execução da obra, caso não haja problemas orçamentários. Mesmo que algum evento indesejado ocorra, a chance de controvérsias entre quem projeta e quem executa é eliminada, ao menos sob o ponto de vista da Administração, já que ambas as tarefas estarão sob responsabilidade da única contratada.

Além disso, há a previsão na Lei nº 14.133/2021 de que, "nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos". Tais fatores diminuem consideravelmente a chance da celebração de aditivos durante a execução contratual.

Um dos motivos de tal regime ter sido concebido junto ao RDC seria uma suposta maior celeridade na entrega de objetos contratados por meio deste regime. Entretanto, o estudo realizado pela Câmara dos Deputados concluiu que tal expectativa não se concretizou:

A conclusão que se pode extrair desses dados é que a agilidade verificada durante o procedimento licitatório da contratação integrada é anulada, primeiro, pela necessidade de realização de prévia licitação para contratar a elaboração de anteprojetos e estudos preliminares e, depois, pela concessão de prazo ao vencedor da licitação para elaboração do projeto básico e posterior aprovação da Administração.⁵³ (grifo próprio).

Por fim, há de se considerar a economia administrativa decorrente de se realizar apenas um procedimento licitatório e realizar tratativas com uma única empresa ao longo da execução contratual. Pontua-se, entretanto, que a depender do valor do objeto, como no caso de

⁵³BRASIL. Câmara dos Deputados. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. **Nota Técnica n. 21/2015**. 2015, p. 12. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2015/nt21_2015. Acesso em: 11 jun. 2024.

obras de grande vulto, esse custo administrativo em relação ao valor total do objeto pode ser considerado ínfimo.

2.8.2 Contratação semi-integrada

O regime de contratação semi-integrada teve origem na Lei das Estatais, e sua definição é similar ao de contratação integrada: a única diferença é que o projeto básico será fornecido pela Administração, ao invés de ser elaborado pela mesma contratada que realizará a obra. Neste regime, a contratada parte do projeto básico fornecido pela Administração para elaborar o projeto executivo. Após sua finalização e aprovação, ocorre a etapa de execução da obra.

Ao realizar a contratação tomando como base o projeto básico, e não um simples anteprojeto, o orçamento estimado neste regime será mais preciso do que o de uma contratação integrada. O efeito resultante é a minoração de seus aspectos negativos, e, ao mesmo tempo, a manutenção da maior parte de seus aspectos positivos. Por isso, este regime demonstra ser um meio-termo bem interessante entre os que já existiam e a contratação integrada.

Importante pontuar que a revogada Lei nº 8.666/1993 já permitia que o projeto executivo fosse contratado de forma conjunta com a execução da obra. A principal inovação da contratação semi-integrada reside no fato de que este modelo permite a alteração do projeto básico durante a realização do projeto executivo, desde que haja redução de custos, aumento da qualidade, redução do prazo de execução ou maior facilidade de manutenção ou operação. A responsabilidade por essas alterações fica a cargo da contratada.

De acordo com Niebuhr, em termos práticos, a Administração pode elencar quais partes do projeto básico podem ou não serem alteradas, podendo os licitantes proporem soluções alternativas que atendam os requisitos mínimos estabelecidos em edital. No caso de uma licitação por menor preço, ganha a disputa quem consegue atender aos requisitos estipulados com menos recursos. Assim, tal modelo se mostra vantajoso para o particular, que é remunerado ao imprimir a técnica de sua *expertise*; e para a Administração, que adota a opção mais eficiente para atingir determinado objetivo.⁵⁴

⁵⁴NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 525.

2.8.3 Fornecimento e prestação de serviço associado

A Lei de Licitações define, em seu Art. 6, inciso XXXIV, fornecimento e prestação de serviço associado como sendo o “regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado”

Este regime é especialmente útil para contratações que envolvem o fornecimento e instalação de equipamentos que necessitam de manutenção periódica para permanecerem operacionais, como geradores e elevadores, por exemplo.

De pronto, já se observa uma vantagem neste novo modelo: a economia de uma licitação. Enquanto no modelo tradicional seriam necessários dois procedimentos licitatórios, um para o fornecimento do objeto e outro para a sua operação ou manutenção, no novo regime é necessário apenas um, que engloba a solução completa. De forma similar, só há uma contratada, eliminando o risco de uma culpar a outra, no caso da ocorrência de problemas durante o período em que, além da manutenção, o equipamento estiver na garantia.

Outra vantagem que se vislumbra é a maior probabilidade do recebimento de um equipamento de qualidade superior. Realizar a manutenção periódica de um equipamento de boa qualidade é mais simples e barato do que a de um equipamento com componentes de baixa qualidade. A contratada, ciente de que seu vínculo com a Administração não irá terminar após a instalação, e de que terá que manter o objeto operacional por determinado período, tem um incentivo eficaz para fornecer um bom produto: o econômico.

Além disso, é mais simples e menos incerto para uma empresa realizar a manutenção em um equipamento que ela mesmo instalou. Isso porque, ao menos em tese, ela o conhece e sabe das condições em que se deu sua instalação. Geralmente, quando se inicia a manutenção de instalações realizadas por terceiros, há dúvidas quanto à sua procedência, se ele foi bem instalado, qual o estado em que se encontra, se vinha sendo bem mantido, dentre outras incertezas que, sem dúvida, resultam em um valor de proposta mais elevado.

Por fim, observa-se que o modelo tradicional de contratações separadas é, muitas vezes, problemático. Na elaboração do termo de referência de manutenção de equipamentos que demandam a substituição constante de peças, a Administração precisa prever se o responsável pela manutenção deve ou não fornecer as peças que necessitem de substituição ao longo da execução contratual.

A opção mais conveniente para a Administração é que o fornecimento dessas peças fique a cargo da contratada pela manutenção. Entretanto, geralmente, as licitantes não sabem

em que condições o equipamento se encontra, e embutem esse risco no preço das propostas. Frequentemente, elas resultam em valores exorbitantes, inviabilizando a contratação desta forma.

Por outro lado, ao se prever que a Administração será responsável por quaisquer peças que se façam necessárias, as propostas tendem a ficar bem mais baratas, mas nada convenientes. Em muitos casos, as peças necessárias são bem específicas e de difícil aquisição, demandando pesquisa e tempo para que se encontre um fornecedor. Na maioria das vezes, os servidores não sabem como funciona o mercado daquele ramo, resultando em uma grande dificuldade em realizar tais compras. Assim, cada necessidade de compra de peças tem o potencial de se tornar um verdadeiro martírio para os responsáveis em adquiri-las, meio tempo em que, muitas vezes, o equipamento fica inoperante. Também não é uma forma eficiente de se enfrentar o problema.

O que é feito, geralmente, é um meio termo entre essas duas opções. As peças mais comuns e baratas ficam a cargo da contratada e, o restante, por conta da Administração. Dessa forma, busca-se o equilíbrio entre a conveniência e a razoabilidade do valor das propostas. Evidente que os problemas, na prática, não são completamente eliminados.

Vou citar como exemplo uma situação real, que vivenciei durante a execução de um contrato de manutenção de plataforma elevatória para pessoas com deficiência. A Administração verifica, certo dia, que a plataforma está inoperante e aciona a empresa responsável pela manutenção para verificar o problema. Após analisar o equipamento, a contratada diagnostica um problema no pistão do equipamento. O termo de referência da contratação prevê que eventuais manutenções no pistão estão a cargo da contratada, inclusive peças que se façam necessárias. Entretanto, caso haja necessidade da substituição integral do pistão, este dever ser comprado e fornecido pela Administração. A contratada afirma que os danos no pistão não são passíveis de recuperação, demandando uma substituição completa. Os servidores não possuem o conhecimento técnico específico para concluir se a substituição completa é realmente necessária ou não, e o custo de um novo pistão, apesar de elevado, não é alto o suficiente para justificar a contratação de perícia por parte de um terceiro independente. Nessa situação específica, restou inconclusivo se a contratada estaria ou não de má-fé e, na dúvida, a Administração acabou arcando com o custo.

Em uma contratação de instalação de equipamento com a prestação de manutenção associada, dificilmente ocorreriam problemas do tipo, pelo menos dentro do prazo em que a empresa que instalou o equipamento estiver responsável por sua manutenção.

Apesar de positivo, é possível vislumbrar desvantagens associadas a esse regime de contratação. É fato que nem todo fornecedor de equipamentos oferece serviços de manutenção, e nem todas as empresas que realizam manutenção em equipamentos são fornecedoras. Assim, conclui-se que, a união dessas duas demandas em apenas uma contratação tem o potencial de restringir a competição, resultando em preços menos vantajosos para a Administração.

Dito isso, acredito que as vantagens expostas compensam essas desvantagens na maioria dos cenários, mas trata-se de análise subjetiva, devendo a Administração ponderar caso a caso qual modelo é mais vantajoso. Talvez não se acerte de primeira, mas, conforme mais contratações são realizadas, é esperado que a experiência empírica de tentativa e erro direcione a Administração a escolher a opção mais acertada com mais frequência.

2.9 Inversão das fases de julgamento e habilitação

A Lei nº 14.133/2021 instituiu como regra geral, em seu Art. 17, a realização da fase de julgamento anterior a fase de habilitação, nos mesmos moldes já previstos na Lei nº 10.520/2002 (Pregão) e na Lei nº 12.462 (Regime Diferenciado de Contratações).

Na vigência da legislação anterior, no caso de uma concorrência, a comissão de licitação deveria primeiramente analisar a documentação de habilitação de todos os licitantes, habilitando os que estivessem de acordo com as exigências no edital e excluindo da competição o restante. Ocorre que, a depender da quantidade de exigências no edital e da quantidade de licitantes, somado a eventuais recursos interpostos e diligências necessárias, não era incomum que esta fase demorasse dias para ser finalizada.

No caso de obras, esse procedimento pode ser ainda mais complexo pois, frequentemente, a capacidade técnica de um concorrente é atestada por meio não de apenas um, mas da soma de diversos atestados, os quais devem ser individualmente analisados e validados. Além disso, nem sempre os integrantes da comissão possuem o conhecimento especializado para analisar determinada certidão, solicitando apoio de servidores com conhecimentos em engenharia, os quais não estarão, necessariamente, disponíveis de pronto.

Com a realização prévia da fase de julgamento, a habilitação que se dá na sequência englobará, em princípio, apenas o licitante que apresentou a proposta mais vantajosa. Caso ele não atenda aos requisitos fixados em edital, haverá sua desclassificação e, só assim, serão analisados os documentos de habilitação do próximo colocado. Este procedimento se repete até

que seja encontrado um licitante habilitado, não havendo a necessidade da verificação da documentação dos demais.

Tal alteração resulta em uma maior celeridade neste procedimento, conforme ensina Hely Lopes Meirelles:

Inverte-se a ordem procedimental: procura-se verificar primeiro quem venceu a etapa comercial, para depois conferir os documentos de habilitação do vencedor. Suprime-se, assim, tempo precioso despendido no exame da documentação de concorrentes que foram eliminados no julgamento das propostas.⁵⁵

Importante notar que tal mudança não foi absoluta: o legislador deixou margem para que a Administração ainda realize o processo no molde antigo caso entenda vantajoso, mediante justificativa e previsão expressa no edital. Niebuhr dá um exemplo de um cenário em que o modelo anterior ainda pode ser a melhor opção:

situações em que o edital formula exigências rigorosas tocantes ao objeto da licitação, prevendo amostras ou provas de conceito e outras medidas. É compreensível que, nesse quadro, queiram evitar que licitantes aventureiros ou que não satisfaçam as exigências de habilitação, com ênfase para as de qualificação técnica, participem da fase de julgamento das propostas, inclusive para não deturpar a fase de julgamento das propostas.⁵⁶

Conclui-se que a inversão de fases como regra geral é uma alteração bem-vinda, proporcionando procedimentos licitatórios mais céleres e econômicos e indo ao encontro do princípio da eficiência.

2.10 Novos critérios para determinação da inexecutabilidade da proposta

A verificação quanto a exequibilidade da proposta é uma etapa essencial do procedimento licitatório. Realizar uma contratação por um preço abaixo do mercado, apesar de parecer tentador, é arriscado. Nas palavras de Niebuhr:

⁵⁵MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 35ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 329.

⁵⁶NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 808-809.

A grande dificuldade em torno da desclassificação de propostas inexequíveis reside na tarefa de apartá-las das propostas extremamente vantajosas. Ora, a Administração não está impedida de obter oferta realmente excepcional que produza vantagem substancial em relação às demais. O ponto é que a proposta inexequível se parece em tudo com a proposta extremamente vantajosa. O limite entre uma e outra é tênue.⁵⁷

De qualquer forma, o fato é que quanto mais baixo o preço de uma proposta, maior é a probabilidade de a contratada de não honrar sua obrigação de forma adequada, causando prejuízos à Administração.

As consequências negativas advinda de um eventual inadimplemento são das mais variadas. Em contratos de serviços de limpeza e vigilância, por exemplo, é comum que haja o abandono de posto por parte dos funcionários da contratada, interrompendo a execução destes serviços. Já no caso de obras, são frequentes as tentativas de diminuir a qualidade do objeto a ser entregue, demandando um trabalho incessante por parte dos fiscais para que a qualidade prevista em edital seja respeitada, comprometendo o tempo necessário para que fiscalizem outras obras de forma satisfatória.

Nos casos mais graves, pode ocorrer o abandono da obra, consequência desastrosa para a Administração. Nesse caso, pode ser necessário realizar o levantamento dos serviços faltantes e realizar uma nova licitação, tarefas que levarão mais tempo conforme a complexidade o objeto. Nesse interim, a obra ficará provavelmente parada, gerando gastos com depreciação e segurança, sem oferecer nenhum benefício em contrapartida. O desfecho dessas contratações é, geralmente, a aplicação de multas na contratada por meio de procedimento sancionatório, mas dificilmente elas são pagas ou sua execução é bem-sucedida. A Administração fica com a garantia contratual, mas é improvável que este ativo cubra todo o prejuízo causado. Assim, é essencial que seja minimizada a chance deste tipo de ocorrência por meio da verificação da exigibilidade da proposta.

No caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, a Lei nº 8.666/1993, considerava inexequível as propostas cujos valores fossem inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- a) valor orçado pela Administração
- b) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração

⁵⁷NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 795.

Pode parecer complexo, mas não é. Acredito que seja mais didático ilustrar com um exemplo:

O valor orçado pela Administração para determinado serviço foi de R\$ 10.000. Foram recebidas três propostas: uma de R\$ 9.000, uma de R\$ 8.000 e, por fim, uma de R\$ 5.500. Queremos chegar no valor limite em que uma proposta ainda possa ser considerada exequível, neste caso hipotético.

Verifica-se que todas estão acima de 50% do valor orçado pela Administração (R\$ 5.000), portanto todas serão consideradas no cálculo da média aritmética, que é calculada da seguinte forma:

$$\frac{R\$ 9.000 + R\$ 8.000 + R\$ 5.000}{3} = R\$ 7.500$$

Voltando ao texto legal, será considerado inexequível as propostas com o menor valor dentre os seguintes:

- a) 70% de R\$ 10.000 = R\$ 7.000
- b) 70% de R\$ 7.500 = R\$ 5.250

O menor valor obtido foi o de R\$ 5.250. Portanto, neste caso, propostas menores que R\$ 5.250 (52,5% do valor orçado pela Administração) seriam consideradas inexequíveis. Como a menor proposta (R\$ 5.500) está acima deste valor, ela é considerada válida e a Administração procederá com a contratação com a empresa que ofertou este valor.

Na nova lei, o critério foi simplificado e ficou mais restrito: serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.

Assim, aplicando este critério ao exemplo hipotético, seriam consideradas inexequíveis as propostas com valores menores que R\$ 7.500. A proposta de R\$ 5.500 seria desclassificada e a proposta de R\$ 8.000 se sagraria vencedora.

Especula-se que a adoção de um critério mais limitado, por parte do legislador, tenha sido tomada por conta da constatação de uma proporção acentuada de obras problemáticas durante a vigência do regramento anterior.

Assim, acredito que a mudança é positiva, mas depende de um orçamento preciso por parte da Administração. Na hipótese de o orçamento ficar muito acima do preço real de determinada contratação, aumenta-se o risco da eliminação de propostas vantajosas que fiquem abaixo de 75% do valor orçado. O critério da média aritmética utilizado anteriormente mitigava, de certa forma, esse risco, já que o parâmetro não era exclusivamente o valor orçado pela Administração, mas também a média aritmética das propostas recebidas.

Por fim, pontua-se que este critério não é absoluto, mas sim relativo: trata-se de uma presunção que admite prova em contrário, a depender do caso concreto. Tanto propostas abaixo de 75% do valor orçado podem ser consideradas exequíveis, como propostas acima deste mesmo valor podem ser consideradas inexequíveis. Nesse sentido é o Art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021: “a Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.”

2.11 Mudanças relacionadas às garantias

2.11.1 Garantia adicional

A garantia adicional busca dar um resguardo maior à Administração em contratações de obras e serviços de engenharia com alto risco de inadimplemento, assim consideradas as que apresentem valores próximos à inexequibilidade. Niebuhr faz as seguintes considerações a seu respeito:

É como se o legislador considerasse que, a princípio, a proposta nesses patamares pode ser aceita como exequível, porém reconhecendo o risco elevado de que não o seja. Daí que, em vez de rejeitá-la, preferiu exigir do licitante e futuro contratado um reforço de garantia, justamente a garantia adicional de que ora se cuida.⁵⁸

Tal dispositivo já existia na Lei nº 8.666/1993, mas seu cálculo foi ligeiramente modificado, de forma a acompanhar a alteração do cálculo do valor inexequível, já discorrido no tópico anterior. O legislador estabeleceu, na Lei nº 14.133/2021, que tal garantia será exigida quando o valor da proposta vencedora for inferior a 85% do valor orçado pela Administração. A garantia adicional consistirá na diferença entre o valor da proposta e o valor de 85% do orçado.

Niebuhr propõe o seguinte exemplo:

suponha-se que o valor orçado seja de R\$1.000.000,00, 85% dele, R\$850.000,00, e a proposta seja equivalente a 75% do valor orçado, de R\$750.000,00. O licitante e futuro contratado tem de apresentar uma garantia adicional de R\$100.000,00, equivalente a 13,3% do valor da sua proposta e

⁵⁸NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 975.

do futuro contrato. E essa garantia deve ser somada ainda à garantia contratual básica, se ela foi exigida no edital, suponha-se em 5% do valor inicial do contrato. No final das contas, ambas as garantias consumiriam 18,3% do valor do contrato.⁵⁹

Seu efeito prático é minimizar o potencial prejuízo que a Administração pode sofrer nos casos de inadimplemento das contratações mais arriscadas.

Apesar da aparência benéfica do dispositivo, ele não vem livre de ônus. Conforme o exemplo ilustrado, o valor da garantia a ser prestada pode crescer consideravelmente com sua exigência. A depender do valor da contratação, pode ser improvável que a contratada tenha este montante disponível para imobilizar até o final do contrato. Mesmo que ela o possua, sua capacidade financeira irá decrescer, podendo até inviabilizar a execução contratual por sua parte. Outra opção é a utilização de modalidades de garantia diversas, como o seguro-garantia, mas isso não resolveria completamente o problema. As seguradoras, sem dúvida, exigirão o pagamento de um prêmio mais alto para a emissão de apólices com coberturas maiores, onerando a contratada.

Conclui-se que, paradoxalmente, ao exigir a garantia adicional, a Administração diminui ainda mais a chance de a contratada adimplir de forma satisfatória o contrato. Na ocorrência da inadimplência, entretanto, o prejuízo será menor, já que a garantia prestada foi mais alta. Difícil dizer se o saldo de tal balanço é positivo.

Outro ponto é que, da mesma forma que o valor orçado pela Administração define os orçamentos que são considerados inexequíveis, ele também define o valor do montante a ser garantido em uma garantia adicional, ressaltando a importância da precisão em sua elaboração.

2.11.2 Seguro-garantia com cláusula de retomada

O seguro-garantia, de acordo com o Art. 97 da Lei nº 14.133/2021, “tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento.”

É comum, no caso de obras de engenharia, que o seguro-garantia seja adotado sobre o montante de 5% do valor do contrato, mas a lei permite que essa porcentagem seja majorada para até 10%, nos casos que envolvam complexidade técnica ou riscos relevantes.

⁵⁹NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 976.

O seguro-garantia já era amplamente utilizado durante a vigência da Lei nº 8.666/1993, a novidade introduzida pela Lei nº 14.133/2021 no âmbito desta modalidade de seguro é a chamada “cláusula de retomada”. Por meio dela, é possível que a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assuma a execução do objeto do contrato inadimplido.

Segundo Niebuhr, este instrumento tem inspiração estrangeira, em especial no *performance bond* americano. Ele é celebrado entre a seguradora, a contratada e a Administração, e, em caso de inexecução por parte da contratada, a seguradora é obrigada a finalizar a obra, por meios próprios ou por subcontratações.⁶⁰

No caso brasileiro, em contraste ao americano, a responsabilidade da seguradora não abrange a integralidade da obra, ficando limitada a 30% do valor do contrato nos casos de obras de grande vulto e a 10% nos demais casos. Além disso, ela não é obrigada a assumir sua execução. Niebuhr explica que foi considerado que o mercado brasileiro não teria condições de oferecer seguros nos moldes americanos, pois eles seriam acessíveis a poucas empresas, restringindo a competição das licitações.⁶¹

A utilização deste dispositivo deverá respeitar a dinâmica prevista no Art. 102 da Lei nº 14.133/2021. De forma sucinta, ocorrido o inadimplemento por parte do contratado, a seguradora poderá optar entre duas alternativas:

- a) Executar e concluir o objeto contratual, por meios próprios ou por subcontratação, opção em que receberá pagamentos conforme realizar os serviços, da mesma forma que era feito com a contratada original. Ao concluir o objeto, ficará isenta de pagar a importância segurada;
- b) Não assumir a execução do contrato e pagar a importância segurada para a administração (limitada a 30% do valor do contrato nos casos de obras de grande vulto e a 10% do valor do contrato nos demais casos).

Verifica-se que a mudança foi benéfica para as seguradoras. Se antes elas tinham apenas a opção de pagar a importância segurada à Administração, agora, além dessa, possuem também a opção de assumirem a execução contratual, podendo até mesmo auferir lucro com ela.

Para realizar esta escolha, a seguradora analisa, a depender do caso concreto, qual proposta é mais vantajosa para ela. Acredito que, quanto menor o valor da importância segurada em relação ao saldo a ser executado do objeto e mais incipiente estiver a obra, menor será o

⁶⁰NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 972.

⁶¹Ibid., p. 972-973.

incentivo para a seguradora assumir a execução do contrato. Isso porque os riscos associados em se assumir uma obra em sua etapa inicial são elevados, e o custo relativo para ela sair dessa operação será baixo.

Por outro lado, quanto maior o valor da importância segurada em relação ao saldo a ser executado do objeto e mais avançada estiver a execução do contrato, maior é o incentivo para que a seguradora assuma sua execução. A justificativa é que, quanto mais avançada estiver a execução de uma obra, menor serão as incertezas associadas a ela. Além disso, como o saldo restante a ser executado é minorado em relação a importância segurada, o custo relativo para que ela saia dessa operação seria elevado.

Analisando o lado da Administração, não necessariamente a melhor opção para a seguradora será a melhor opção para ela, mas, aparentemente, a mudança também é positiva. Na hipótese de um inadimplemento por parte da contratada, diminui-se a chance de a execução contratual ficar paralisada por muito tempo. A seguradora, por não estar sujeita à burocracia existente no âmbito da Administração, é capaz de reestabelecer o andamento dos trabalhos de forma mais célere, caso opte por assumir o contrato.

Espera-se que, à medida que se acumulem experiências práticas com este instrumento, os gestores possam identificar melhor as circunstâncias ou objetos em que sua utilização seja conveniente.

2.12 Novos valores para dispensa de licitação

Conforme elaborado anteriormente, apesar das vantagens da disputa proporcionada pela licitação, seu custo é alto. Assim, faz sentido economicamente que ela seja dispensada a partir do ponto em que seu custo atinja proporções relevantes dentro do custo total da contratação.

Em sua última atualização, a Lei nº 8.666/1993 estipulou como limites para dispensa de licitação os valores de R\$33.000,00 para obras e serviços de engenharia e R\$17.600,00 para os demais serviços e compras. Na Lei nº 14.133/2021, esses valores passaram para R\$ 119.812,02 e R\$ 59.906,02, respectivamente, também já considerada sua última atualização. Segundo Niebuhr, grande parte da doutrina e da Administração Pública defendiam que esses valores fossem mesmo ampliados.⁶²

⁶²NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 267.

Entretanto, o aumento veio com um enorme ônus: o limite não considera mais a despesa de um objeto individual, mas sim o somatório de despesas realizadas por cada “unidade gestora” em um mesmo “ramo de atividade” dentro de um exercício financeiro.

Niebuhr faz o seguinte raciocínio, quanto ao caso específico de obras:

O inciso I do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 prescrevia que os valores das obras e serviços de engenharia da mesma natureza e executados no "mesmo local" deviam ser somados. Ou seja, na sistemática da Lei nº 8.666/1993, os valores concernentes a obras e serviços de engenharia da mesma natureza, porém executados em locais diversos, não precisariam ser somados. O §1º do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021 não reproduziu a expressão "mesmo local", que deixou de ser um fator a ser levado em consideração para avaliar se há ou não parcelamento indevido.

Na prática, diante da Lei nº 14.133/2021, os valores das obras e serviços de engenharia da mesma natureza, contratados pela mesma unidade gestora para o mesmo exercício, devem ser somados, pouco importando se executados no mesmo local ou em locais diferentes. Desse modo, a aplicação do inciso I do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021 é mais restritiva do que a do inciso I do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993.⁶³ (grifo próprio).

O principal motivo dessa maior restrição, em relação a normativa anterior, seria a preocupação do legislador em evitar o fracionamento indevido do objeto.⁶⁴ Entretanto, ousou afirmar que, ao menos no caso das obras, tal raciocínio carece de razoabilidade. Explico.

Durante a vigência da lei anterior não haveria configuração de fracionamento indevido do objeto quando fossem realizadas pequenas obras em locais diferentes, no âmbito de um mesmo órgão. Entendimento acertado, afinal, obras em locais distintos são, na imensa maioria das vezes, objetos distintos, devendo ser contratados de forma individual.

Contratá-los de forma conjunta seria equivocado: a maior parte de empresas de construção civil atuam em uma determinada região, e realizar uma contratação única de duas obras separadas geograficamente pode caracterizar uma restrição abusiva a eventuais interessados, diminuindo a chance de a Administração obter um preço vantajoso.

Ao adotar como critério o somatório de objetos distintos, e não seu o valor individual, o legislador gera uma série de consequências negativas e distorções. A distorção mais óbvia é que esse regramento não considera, em nenhum momento, o porte do órgão público.

⁶³NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 277-278.

⁶⁴Ibid., p. 274.

Para ilustrar esses impactos, vou apresentar um exemplo hipotético, que considero verossímil e possível, comparando dois órgãos públicos fictícios de portes diferentes.

De um lado o Órgão de Grande Porte (OGP), equivalente ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), considerado o maior tribunal do mundo, possuindo aproximadamente 40.000 servidores e dividido em 320 comarcas;⁶⁵ do outro, o Órgão de Pequeno Porte (OPP), equivalente ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP), que conta com aproximadamente 700 servidores trabalhando na Capital.⁶⁶

Enquanto o OPP possui apenas um edifício para realizar manutenções e melhorias, o OGP possui, pelo menos, 320. Apesar disso, ambos têm disponível o valor de R\$ 119.812,02 para gastar com dispensa de obras e serviços de engenharia, ao longo de um exercício financeiro.

Durante todo exercício financeiro, o OPP teve que realizar duas pequenas obras que se fizeram necessárias ao longo do ano: a reforma de um banheiro que estava apresentando vazamentos, que custou R\$ 30.000; e a substituição de uma porção de telhado onde ocorria infiltração de água pluvial, que custou R\$ 20.000. Por ser mais econômico e célere, o órgão optou por contratá-las por meio de dispensa de licitação.

Já no caso do OGP, janeiro foi um mês favorável e apenas três (menos de 1%) de seus edifícios, localizados em cidades diferentes, apresentaram algum problema. Para saná-los, foi necessária a realização de pequenas obras em cada um deles. Também entendendo que seria a forma mais econômica e célere, o OGP optou por contratá-las por meio de dispensa, despendendo o valor de R\$ 35.000 em cada. O gasto total no mês com dispensas de licitação foi, portanto, de R\$ 105.000.

Já em fevereiro, verificaram-se, em duas unidades do OGP, os mesmos problemas ocorridos no OPP. Os vazamentos, não foram graves o suficiente para serem considerados emergenciais. Impedido de realizar a contratação por dispensa, já que possui pouco menos de R\$ 15.000 de saldo para este tipo de contratação, o OGP se vê obrigado a realizar duas licitações. De acordo com levantamento de custos contratado pelo MPOG em 2007, apurou-se que o custo médio de um pregão é de R\$ 53.764 (valor atualizado pelo IPCA para abril de 2024).⁶⁷

⁶⁵TJSP, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Quem somos**. Disponível em: <https://tjsp.jus.br/QuemSomos>. Acesso em: 11 jun. 2024.

⁶⁶TCMSP, Tribunal de Contas do Município de São Paulo. **Acesso à Informação**. Disponível em: <https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/102>. Acesso em: 11 jun. 2024.

⁶⁷BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de Contratação do Governo Federal - Relatório Técnico 12 - Consolidação do**

Existe outro complicador quando se realiza uma licitação: sua maior morosidade quando comparada a uma dispensa, sendo comum que se transcorram meses entre a finalização do termo de referência e o efetivo início dos trabalhos. No caso em análise, o OGP verificou que as infiltrações foram se agravando neste interim, exigindo a celebração de um termo aditivo para que os danos adicionais fossem reparados, onerando a Administração em mais 40% sobre o valor inicialmente previsto. Assim, além dos R\$ 50.000 (R\$ 30.000 + R\$ 20.000) iniciais, o órgão teve que desembolsar mais R\$ 20.000 para cobrir os prejuízos extras.

Fazendo um balanço do mês de fevereiro para o OGP, apura-se que foram gastos R\$ 70.000 nos serviços e aproximadamente R\$ 107.500 nos procedimentos licitatórios, totalizando o valor de R\$ 177.500. Verifica-se que, deste total, aproximadamente 60% foram gastos para que se realizassem as licitações e 40% foram utilizados para efetivamente resolver os problemas.

Caso ainda fosse possível a contratação destes serviços por dispensa, o OGP optaria por elas. Segundo o mesmo levantamento do MPOG, o valor de uma dispensa é de R\$ 5.260 (valor atualizado pelo IPCA para abril de 2024).⁶⁸ Somado a isso, por ser um procedimento mais célere, supõe-se que seria possível realizar a intervenção antes que as infiltrações causassem mais danos. Partindo dessas premissas, o balanço seria diferente: seriam gastos R\$ 50.000 nos serviços e aproximadamente R\$ 10.500 para a dispensa de licitação, totalizando o valor de R\$ 60.500. Verifica-se que, deste total, aproximadamente 17% foram despendidos para que se realizassem as licitações e 83% foram gastos para efetivamente resolver os problemas.

Comparando os dois cenários, a contratação por pregão custou quase três vezes mais, demorou mais para resolver o problema e, por fim, apesentou a incoerência de um custo administrativo maior do que o custo do que foi contratado. A diferença entre o que foi gasto em um cenário e no outro, no mês de fevereiro, foi de R\$ 117.000. Caso o OGP passe por situações similares ao longo do restante dos meses do exercício financeiro, essa diferença seria multiplicada por 11.⁶⁹

Ante o exposto, é aparente que não se ponderou corretamente os impactos reais que essa alteração irá causar, ao menos no âmbito das obras e serviços de engenharia. É possível

Levantamento de Custos – Versão 2.0. Brasília, 2007, p. 5. Disponível em: <https://bit.ly/4aYR1Xr>. Acesso em: 11 jun. 2024.

⁶⁸BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de Contratação do Governo Federal - Relatório Técnico 12 - Consolidação do Levantamento de Custos – Versão 2.0.** Brasília, 2007, p. 5. Disponível em: <https://bit.ly/4aYR1Xr>. Acesso em: 11 jun. 2024.

⁶⁹Correspondente ao mês de fevereiro somado aos 10 meses restantes.

que os Tribunais de Contas minimizem essas distorções por meio de interpretações criativas de conceitos indeterminados e subjetivos adotados pelo legislador, como “ramo de atividade” e “unidade gestora”, mas a incerteza e o seu custo associado serão grandes.

Em meio a toda essa insegurança jurídica, é recomendado ao gestor público grande cautela nas contratações por dispensas de licitação. Afinal, a Lei nº 14.133/2021 trouxe mais uma alteração que envolve este tema: a introdução do Art. 337-E no Código Penal. Tal dispositivo tipificou o crime de contratação direta ilegal para quem admite, possibilita ou dá causa à contratação por dispensa ou inexigibilidade fora das hipóteses previstas em lei. A pena, que foi majorada em relação a sua equivalente da revogada Lei nº 8.666/1993, é severa: reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e multa.

3 CONCLUSÕES

Foram apresentadas e analisadas algumas das mudanças trazidas pela Lei nº 14.133/2021 e os seus respectivos impactos na contratação de obras públicas, alguns entendidos como positivos e outros nem tanto. Selecionou-se as mudanças consideradas mais relevantes, sem a pretensão de exaurir o tema.

Um dos destaques positivos foi a contratação semi-integrada, que se mostra um modelo flexível, pois o projeto básico pode ser alterado caso seja interessante à Administração; otimizado, por considerar a contratação conjunta do projeto executivo e a execução do objeto; e menos arriscado que a contratação integrada, já que o orçamento de referência é elaborado com base no projeto básico e não em um simples anteprojeto.

Outro aspecto favorável foi a criação da contratação com prestação associada, que, além de promover economia administrativa ao realizar uma contratação única de fornecimento e manutenção, cria a expectativa do recebimento de um objeto de maior qualidade e que apresente menos problemas ao longo do seu período de operação.

A inversão de fases de julgamento e habilitação também é uma alteração bem-vinda, promovendo maior celeridade e economia na realização dos procedimentos licitatórios.

O PNCP, apesar de não estar diretamente relacionado com obras, é um passo importante em direção à unificação nos procedimentos de compra, aumentando sua eficiência e transparência.

A modalidade diálogo competitivo, apesar de ser uma ideia interessante e ter o potencial de resolver problemas complexos, não vem sendo muito utilizada no país. Alguns dos motivos para isso podem ser escassez de situações concretas que satisfaçam os critérios exigidos pela modalidade, a incerteza quanto a sua efetividade e a insegurança que a novidade pode causar a alguns gestores públicos. Será necessário mais tempo para verificar se essa inovação será efetiva ou inócua como modalidade de contratação.

Por outro lado, entendo como negativa a maior restrição na realização de dispensa de licitação. Exaurida a cota para a realização de dispensa, o órgão deverá licitar, mesmo com a eventual incoerência do custo da licitação ser maior que o custo do objeto. Além disso, não foi considerado o tamanho do órgão público para o cálculo da cota, gerando distorções e incongruências entre eles.

O destaque negativo foi o excesso de detalhamento e exigências para que as contratações possam ser realizadas. A dinâmica de elaborar o DFD, colocá-lo no PCA, elaborar o ETP, depois o TR, realizando três orçamentos ao longo deste processo e finalizando com uma

análise de risco, me parece extremamente burocrática. Se tal procedimento fosse reservado para contratações de maior risco ou com valores elevados, seria mais coerente. Mas utilizá-lo para contratações simples e de baixo risco, que são a maioria entre as realizadas pela Administração Pública, não é eficiente.

É fato que os recursos são escassos e o cumprimento de formalidades, apesar de diminuir o risco de irregularidades, custa dinheiro. A quantidade de formalidades deveria ser proporcional ao custo ou risco de determinado objeto, e não elevada de forma indiscriminada para todas as contratações. Entendo que faltou essa sensibilidade por parte do legislador, que, dos 22 princípios elencados no Art. 5 da Lei nº 14.133/2021, acabou deixando em segundo plano os da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

Muitos entes e órgãos públicos nem mesmo possuem o recurso adicional necessário para cumprir a lei em sua integralidade. Niebuhr faz a seguinte reflexão:

A Lei até se poderia ter como exequível e fazer sentido para a Esplanada dos Ministérios, contudo é distante da realidade da Administração Pública nacional, notadamente dos milhares de pequenos e médios municípios brasileiros, que não contam com receita, estrutura adequada e braços qualificados.⁷⁰

Jurksaitis explica que, durante a tramitação da Lei nº 14.133/2021 no Congresso, nem o governo, e nem parlamentar algum tomou a frente de seu projeto de lei. Ela tramitou de forma solta, resultando em uma lei complexa, truncada e com diversas impropriedades sob o ponto de vista da técnica legislativa.⁷¹ Essa é uma observação que pode ajudar a compreender como nasceram alguns dos aspectos negativos levantados ao longo deste trabalho.

Apesar da lei ter sido sancionada desta forma, nada impede que ela seja revista e alterada. Tudo é passível de melhora e, nesse caso, há uma margem bem grande para isso. Retomando o que foi comentado na introdução, considerando a enorme quantidade de licitações que são realizadas no Brasil, cada redundância e ineficiência que é estabelecida para os procedimentos licitatórios onera o erário ao longo de muitos anos. Por outro lado, cada concisão e procedimento eficiente estipulado resulta em uma economia imensa durante esse mesmo período.

⁷⁰NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 274.

⁷¹JURKSAITIS, Guilherme Jardim. 1º Encontro Técnico **A NLLC e sua Aplicação pelas Universidades do Estado de SP- 17/08/2023- manhã**. Vídeo (172 min). Publicado pelo canal Escola Paulista de Contas Públicas do TCESP. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qsVLdPa8KNE>. Acesso em: 11 jun. 2024.

Assim, minha sugestão é que sejam realizados estudos pelos legisladores buscando o aprimoramento da lei, inclusive por meio de diálogo com servidores que a aplicam no seu dia a dia, visando apurar, na prática, quais mudanças foram positivas, quais foram negativas e o que pode ser melhorado. A partir desse levantamento, será possível identificar e implementar as melhorias necessárias nessa lei tão importante.

4 BIBLIOGRAFIA

ABANDONADA, ciclovia Tim Maia no Rio de Janeiro é saqueada diariamente. **Correio Braziliense**, 28 jun. 2018. Disponível em: <https://www.correio braziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/06/28/interna-brasil,691461/abandonada-ciclovia-tim-maia-no-rio-de-janeiro-e-saqueada-diariamente.shtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

ALEXY, Robert. **Teoria de los derechos fundamentales**. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86.

BETHÔNICO, Thiago. Governo quer resolver concessões fracassadas com pacto e evitar bomba-relógio. **Folha de S. Paulo**, 23 ago. 2023. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/08/governo-quer-resolver-concessoes-fracassadas-com-pacto-e-evitar-bomba-relogio.shtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

BONATTO, Hamilton. **O Conteúdo do Anteprojeto de Engenharia no Regime de Contratação Integrada**. Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, Curitiba, n. 7, 2016, p. 311-312. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-Juridica-PG-PR_n.07.09.pdf. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. **Nota Técnica n. 21/2015**. 2015, 54 p. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2015/nt21_2015. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. **Decreto N° 10.947, de 25 de janeiro de 2022**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10947.htm. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei N° 4.657, de 4 de setembro de 1942**. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. **Edital de Diálogo Competitivo N° 1/CLA/2023**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09/05/2023, edição 87, Seção 3, p.11. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-dialogo-competitivo-n-1/cla/2023-481890148>. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. **Edital n° 102/2024/2024**. Portal Nacional de Contratações Públicas. Disponível em: <https://pncp.gov.br/app/editais/83009886000161/2024/43>. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. **Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993**. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá

outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18666cons.htm. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. **Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002**. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110520.htm. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. **Lei Nº 12.462, de 4 de agosto de 2011**. Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112462.htm. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. **Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021**. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114133.htm. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de Contratação do Governo Federal - Relatório Técnico 12 - Consolidação do Levantamento de Custos – Versão 2.0**. Brasília, 2007, p. 5. Disponível em: <https://bit.ly/4aYR1Xr>. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. Portal Nacional de Contratações Públicas. **Acesso à Informação**. Disponível em: <https://www.gov.br/pncp/pt-br/acesso-a-informacao/painel-pncp-em-numeros>. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. **Termo de Suspensão do Diálogo Competitivo 001/CLA/2023**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13/06/2023, Seção 3, p.13. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=13&data=13/06/2023>. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão nº 306/2017**. Plenário. Relator: Bruno Dantas. Disponível em: <https://bit.ly/4ccKadQ>. Acesso em: 11 jun. 2024.

BRASIL. **Tribunal de Contas da União. Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU**. 4. ed. Tribunal de Contas da União. – Brasília, TCU, Secretaria-Geral da Presidência, Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010.

CASTRO, Nathalia. Trecho da Ciclovia Tim Maia desaba com temporal no Rio; via é interditada. **G1**, 07 fev. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/07/trecho-da-ciclovia-tim-maia-desaba-com-temporal-no-rio.ghtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo; SINAENCO, Sindicato da Arquitetura e da Engenharia. **Dossiê DNIT**. 2014, p. 5. Disponível em: <https://www.caubr.gov.br/wp->

content/uploads/2014/11/Dossie_DNIT_SINAENCO_CAU_BR_27_novembro-2014.pdf.
Acesso em: 11 jun. 2024.

CICLOVIA Tim Maia desaba novamente no Rio. **G1**, 15 fev. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/ciclovias-tim-maia-desaba-novamente-no-rio.ghtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

DAL POZZO, Augusto Nevez. **Panorama geral dos regimes de execução previstos no Regime Diferenciado de Contratações**: a contratação integrada e seus reflexos. In: CAMMAROSANO, Márcio; DAL POZZO, Augusto Nevez; VALIM, Rafael (Coord.). Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 7.581/11): aspectos fundamentais. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 71-72.

EM 1972, Governo do Estado tentou emplacar projeto de túnel entre Santos e Guarujá. **Blog Memória Santista**, 1 jul. 2019. Disponível em: <https://memoriasantista.com.br/em-1972-governo-do-estado-tentou-emplacar-projeto-de-tunel-entre-santos-e-guaruja/>. Acesso em: 11 jun. 2024.

GUTIERREZ, Bruno; Souza, Liliane. Santos e Guarujá sonham com ponte 92 anos após o primeiro projeto. **G1**, 24 jun. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/06/24/santos-e-guaruja-sonham-com-ponte-92-anos-apos-o-primeiro-projeto.ghtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

JURKSAITIS, Guilherme Jardim. **1º Encontro Técnico A NLLC e sua Aplicação pelas Universidades do Estado de SP- 17/08/2023- manhã**. Vídeo (172 min). Publicado pelo canal Escola Paulista de Contas Públicas do TCESP. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qsVLdPa8KNE>. Acesso em: 11 jun. 2024.

LOPES, Virgínia Bracarense. **A Nova Lei de Licitações: 5 mudanças trazidas pela norma aprovada**. ANESP, 2021. Disponível em: <https://anesp.org.br/todas-as-noticias/nova-lei-de-licitacoes>. Acesso em: 11 jun. 2024.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 35ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 329.

MPC-SP, Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. **Parecer Ligação Viária Santos-Guarujá**. São Paulo, 22 jul. 2015. Disponível em: https://www.mpc.sp.gov.br/sites/mpcsp/files/pareceres_selecionados/Ligação-Viária-Santos-Guarujá.pdf. Acesso em: 11 jun. 2024.

NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação pública e contrato administrativo**. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024. 1269 p.

NIEBUHR, Joel de Menezes. et al. **Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. 1. ed. Curitiba: Zênite, 2020, p. 38.

PESSOA, Carolina. MPF no Rio vai à Justiça pela demolição da Ciclovia Tim Maia. **Agência Brasil**, 12 mar. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2024-03/mpf-no-rio-vai-justica-pela-demolicao-da-ciclovias-tim-maia>. Acesso em: 11 jun. 2024.

SCHMIDT, Selma. Com 5,45 quilômetros de extensão, nova ciclovia vai ligar o Pontal, no Recreio, a Vargem Pequena. **O Globo**, 29 jul. 2015. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/com-545-quilometros-de-extensao-nova-ciclovias-vai-ligar-pontal-no-recreio-vargem-pequena-16998970>. Acesso em: 11 jun. 2024.

TCM já havia apontado falhas em ciclovia que desabou no Rio. **G1**, 23 abr. 2016. Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/04/tcm-ja-havia-apontado-falhas-em-ciclovias-que-teve-queda-no-rio.html>. Acesso em: 11 jun. 2024.

TEMPORAL no Rio deixa quatro mortos, alaga ruas e para a cidade. **Veja**, 15 fev. 2018. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/temporal-no-rio-deixa-tres-mortos-alaga-ruas-e-para-a-cidade>. Acesso em: 11 jun. 2024.

TCMSP, Tribunal de Contas do Município de São Paulo. **Acesso à Informação**. Disponível em: <https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/102>. Acesso em: 11 jun. 2024.

TJSP, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Quem somos**. Disponível em: <https://tjsp.jus.br/QuemSomos>. Acesso em: 11 jun. 2024.

TRAVESSIA em menos de dois minutos: como será o novo túnel Santos-Guarujá. **Uol**, 05 fev. 2024. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2024/02/05/como-sera-o-novo-tunel-santos-guaruja.htm>. Acesso em: 11 jun. 2024.

TRECHO da ciclovia Tim Maia cai durante temporal. **G1**, 8 abr. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/08/trecho-da-ciclovias-tim-maia-cai-novamente-durante-temporal.ghtml>. Acesso em: 11 jun. 2024.

TRECHO de ciclovia inaugurada em janeiro desaba no Rio; 2 pessoas morrem. **Uol**, 21 abr. 2016. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/04/21/ciclovias-inaugurada-em-janeiro-em-sao-conrado-desaba-no-rio.htm>. Acesso em: 11 jun. 2024.